

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Máster Universitari en
Professor/a d'Educació Secundària

**Pràctica artística educativa per a repensar el paisatge: el
cas de l'Horta com a espai d'anàlisi i memòria.**

Si la terra continua sembrant

Memòria de Treball de Fi de Màster presentada per:

Sandra Balaguer Ruiz

Tutor/a: Lilia Miralles Llorens. Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i
Música

Curs 2024-2025

RESUM

Si la terra continua sembrant és un projecte d'educació artística desenvolupat a l'IES Massamagrell que indaga quina és la concepció que manifesta l'alumnat de 2n de Batxillerat, cap al paisatge de l'Horta de València, i si aquesta evoluciona amb el transcurs educatiu.

Aquest dispositiu fa possible observar com l'alumnat construeix el paisatge i, alhora, activa processos de memòria i d'identificació amb l'entorn. Més enllà de la seua funció investigadora, la proposta posa el focus en un espai en risc i degradació, proposant línies didàctiques per articular memòria, cartografia participativa i pràctiques de cura del territori des d'una perspectiva ecosocial.

A partir de la producció de dues peces ceràmiques de 8x8 cm per alumne, el projecte recull representacions visuals elaborades arran de l'experiència, els records i les definicions que els estudiants associen al territori. Cada parell de peces s'instal·len en llocs diferenciats: per una part, una de les peces es col·loca in situ al lloc real que es vol referenciar a la representació, i l'altra s'integra a un mural col·lectiu del centre, cosint espai educatiu i paisatge.

Paraules clau: educació artística; Horta de València; ceràmica; cartografia participativa; memòria i identitat; paisatge; didàctica ecosocial.

ABSTRACT

Si la terra continua sembrant is an art education project developed at IES Massamagrell that explores the perceptions of second-year high school students toward the landscape of the Huerta de Valencia, and whether these perceptions evolve over throughout the learning process. This approach makes possible to observe how students construct the landscape and, at the same time, activates processes of memory and identification with the environment. Beyond its research function, the project focuses on a space at risk and in degradation, proposing didactic lines to articulate memory, participatory cartography, and practices of territorial care from an ecosocial perspective. Based on the production of two 8x8 cm ceramic pieces per student, the project compiles visual representations created from the experience, memories, and definitions that students associate with the territory. Each pair of pieces is installed in separate locations: one piece is placed in situ in the real place to be referenced in the performance, and the other is integrated into a collective mural at the center, merging educational space and landscape.

Keywords: art education; Valencia Garden; ceramics; participatory cartography; memory and identity; landscape; ecosocial didactics.

A la meua família i als meus amics: Pablo, Núria, Laia, Jose, Sergio i Lucia, per l'ajuda i l'acompanyament als múltiples destins. A l'alumnat de 2n de Batxillerat i 1r d'ESO de l'IES Massamagrell, així com al seu professorat, per la seua implicació i col·laboració en aquesta proposta. I especialment, a Carmen Navarro i Lilia Miralles, per haver sigut una guia i referent en l'aprenentatge. Moltes gràcies.

INDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	5
2. MARC TEÓRIC: OBJECTE D'ESTUDI	6
2.1. Plantejament de la temàtica.	6
2.1.1. Concepte de paisatge. Representació holística i analítica.....	9
2.1.2. L'Horta com a espai cultural.	15
2.1.3. La pèrdua de l'espai cultural de l'horta a València.....	17
2.1.4. L'horta en l'àmbit educatiu: el cas de l'Horta Nord i l'IES Massamagrell.....	19
.....	20
2.1.5. Paisatge a l'educació secundària i batxillerat en la Comunitat Valenciana.	21
2.1.6. Abordar l'educació del paisatge des de les arts.	22
2.2. Objectius.....	23
2.3. Justificació de la investigació.....	24
3. MARC EMPIRIC	25
3.1. Marc metodològic.....	26
3.1.1. Mostra de la investigació: Perfil de l'alumnat i característiques del context.	28
3.2. Desenvolupament de l'estudi.....	30
3.2.1. Fase preliminar: preparació del material.....	31
3.2.2. Duració de la proposta.....	31
3.3. Presentació de les dades recollides.....	33
3.4. Anàlisi de dades.	34
3.5. Interpretació i discussió dels resultats	43
4. CONCLUSIONS	53
5. REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES	56
6. TABLA DE CONTINGUTS	61
7. ANNEXOS.....	1
7.1. Limitacions de l'estudi i propostes de millora.....	1
7.2. Fitxes de classificació.....	3
7.3. Taules.....	8
7.5. Fotografies del procés	13
7.6. Mural IES.....	23
7.7. Enllaç al mapa	28

7.8. Proposta 1r d'ESO resultats..... 29

1. INTRODUCCIÓ

El present Treball de Final de Màster, desenvolupat en el marc del Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària, explora el paper de l'educació artística com a eina per a la conscienciació paisatgística, posant atenció al paisatge cultural de l'Horta de València.

La investigació parteix de la necessitat de repensar com es percep, s'aprén i es representa el paisatge en l'àmbit educatiu, especialment en un context de progressiva desaparició d'aquest entorn i la desvinculació de les noves generacions amb el territori que habiten.

Mitjançant el disseny d'una proposta didàctica vinculada amb les arts plàstiques (ceràmica i intervenció), es representa el territori de l'Horta de València treballant conjuntament amb l'alumnat de 2n de Batxillerat. La proposta consisteix en la realització de dues rajoles ceràmiques idèntiques, d'una grandària de 8x8 cm. sobre les quals l'alumnat ha de representar l'Horta a partir d'un sentiment, d'una experiència, un record, un poema... amb estil representatiu i expressiu lliure. L'única condició plantejada és que la proposta estiga vinculada a un espai en concret. Una de les peces és destinada al mural de l'IES on es desenvolupa la pràctica artística, i l'altra es col·loca al lloc corresponent, determinat mitjançant coordenades facilitades. Finalment, es realitza un mapa interactiu que recull totes les propostes.

L'estudi s'adapta a un dels projectes vigents a l'institut: *Atles de l'Aire*, elaborat per *Rotor Studio* i desenvolupat a l'assignatura de Projectes Artístics de 2n de Batxillerat a l'IES Massamagrell.

La intenció d'aquesta investigació, és analitzar si l'educació aporta una visió del paisatge com un espai cultural, simbòlic, interconnectat i emocional, alhora, que observar si aquesta visió es trasllada a les representacions realitzades a treves de les arts plàstiques. Això és rellevant perquè l'educació plàstica ha de proporcionar eines i recursos tècnics per expressar determinades idees. Quan l'alumnat disposa d'aquests recursos, és capaç d'abordar els conceptes des de perspectives més àmplies, ja que l'art ofereix una via d'expressió alternativa a l'oral i a l'escrita, i facilita aproximacions més holístiques a certs conceptes, afavorint una sensibilitat per generar vincles.

Habitar un poble integrat a l'Horta històrica, on a la quotidianitat està integrada per la terra cultivable, les séquies, el soroll de l'aigua, els llauradors, els tractors, els espais horitzontals i oberts, de certa forma, s'integra en la forma d'actuar, de parlar i de conèixer a l'espai. Sentir-se part d'un espai és fonamental en etapes com l'adolescència, que es caracteritzen per la recerca de la identitat personal i col·lectiva.

La metodologia adoptada és qualitativa i basada en arts, entesa com un procés que converteix la creació en una forma de recerca i de coneixement. L'anàlisi de les produccions artístiques i el registre del procés creatiu, permet entendre no sols el resultat visual, sinó també els processos de pensament, memòria i emoció que s'activen durant l'experiència.

La investigació no pretén oferir respostes tancades, sinó obrir noves interrogants sobre les millores que es poden realitzar des de l'educació, en concret l'educació artística, en la construcció de la consciència paisatgística i ambiental de forma més rica i integrada. El paisatge de l'Horta s'erigeix així com a espai de referència i camp d'experimentació per explorar noves formes d'habitar, imaginar i representar l'entorn, en un moment històric en què la seua conservació depèn, en gran manera, de la capacitat col·lectiva per reconèixer-ne el valor i actuar en conseqüència.

2. MARC TEÓRIC: OBJECTE D'ESTUDI

2.1. Plantejament de la temàtica.

Davant la creixent desaparició d'espais vegetals i culturals, i en un context de desenvolupament urbanístic accelerat, les ciutats s'expandeixen a un ritme insostenible. Aquesta pressió transforma terres cultivables en superfícies de ciment i formigó, generant paisatges cada vegada més homogenis i allunyats de la seua identitat territorial. En aquest escenari, creixen les preocupacions sobre la sostenibilitat ambiental i desvinculació entre la societat i el seu entorn natural.

Aquesta separació respon, en part, a una concepció reduïda del termini paisatge, entès sovint com un simple escenari extern i immutable, i no com una entitat viva i interdependent amb l'ésser humà. El nostre cos és una extensió del paisatge i recuperar aquesta idea de paisatge

com a tot orgànic que està interconnectat, sorgeix com una necessitat urgent davant la desvinculació de la societat. "Els elements del paisatge estan interconnectats, i l'adopció d'un enfocament fragmentat per a la gestió de determinats usos dels recursos naturals pot generar efectes negatius sobre altres usos del sòl" (Global Canopy Programme; EcoAgriculture Partners; IDH (Sustainable Trade Initiative); The Nature Conservancy; World Wide Fund for Nature, 20215, p. 20) .

Des de l'educació, aquest canvi de concepte és clau, ja que l'escola i els espais de formació són llocs on es construeixen les mirades sobre el món. Si l'alumnat aprèn a percebre el paisatge no com un decorat extern, sinó com una xarxa viva de relacions en què les persones són part activa, es fomenta una consciència més profunda de la interdependència entre societat i entorn. Aquesta visió integral afavoreix la responsabilitat ambiental, la valoració del patrimoni natural i cultural i la capacitat de prendre decisions que respecten els límits ecològics (UNESCO, s.f.)

L'educació artística, en concret, es presenta com una eina privilegiada per activar processos de reflexió simbòlica, sensible, abstracta i crítica sobre l'espai que habitem. Aquest enfocament pot generar una educació més arrelada al territori i afavorir valors de sostenibilitat, compromís i pertinença. Aquesta perspectiva connecta amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, especialment amb l'ODS 4 (educació de qualitat), l'ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles), l'ODS 13 (acció pel clima) i l'ODS 15 (vida dels ecosistemes terrestres).

La present investigació parteix de la realitat urgent de la progressiva desaparició de l'Horta de València, amb especial atenció a la comarca de l'Horta Nord, on la urbanització ha anat esborrant no sols les estructures agrícoles, sinó també els vincles col·lectius amb el paisatge (Consorcio Pactem Nord, 2017, p. 13).

La hipòtesi que es planteja en aquesta recerca és que la desconexió de l'alumnat amb el seu entorn immediat no respon únicament a una pèrdua física del paisatge agrícola, sinó també a una manera d'entendre'l des d'un enfocament analític, objectivista i descontextualitzat. Aquest enfocament posa l'èmfasi en la descripció tècnica i en la classificació d'elements visibles, prioritant la precisió formal i l'observació externa, però sense integrar-hi l'experiència personal, les dimensions simbòliques o les emocions vinculades a l'espai. Així, el

paisatge es percep més com un escenari que com un entorn viu i interdependent amb les persones.

Es considera que les pràctiques artístiques educatives poden obrir espais de percepció i pensament on emergisquen altres formes de mirar i entendre el paisatge: més subjectives, més obertes, més arrelades a l'experiència. A través de l'anàlisi dels resultats podrem detectar quin concepte tenen els alumnes del paisatge de l'horta i identificar si aquest és reconegut com un espai viscut, significatiu i emocionalment rellevant o, per contra, com un escenari desconnectat de la seua experiència quotidiana.

Per tal de posar a prova aquesta hipòtesi, es dissenya una proposta didàctica articulada des de la pràctica artística, que fan ús de la modelació del fang, el dibuix i la memòria. Es creen peces ceràmiques vinculades a ideals, records o vivències relacionades amb l'horta, de tal forma que es pugua recaptar informació. Té com a finalitat obrir respostes i espais de representació i reflexió sobre el concepte de paisatge, a la vegada que donar visualització a un espai en perill d'extinció que forma part de l'entorn proper dels alumnes i instituts situats a l'Horta Nord.

Es trauen resultats arran d'observar com l'alumnat percep, representa, interpreta i es relaciona amb l'entorn que l'envolta.

Cal assenyalar que també es dissenya una proposta específica per respondre una de les preguntes de recerca plantejades. No es tracta de l'objecte d'estudi i d'anàlisi principal, sinó d'una ferramenta de recollida de dades i un recurs metodològic afegit. Es tracta d'una sèrie de fitxes fotogràfiques sobre les quals l'alumnat ha d'intervindre amb qualsevol tècnica artística.

En aquest marc, es plantegen les següents preguntes de recerca que orienten el desenvolupament del present treball:

1. *Quina concepció del paisatge de l'horta manifesten els i les alumnes a través de les seues representacions ceràmiques.* Aquesta pregunta permet analitzar si l'alumnat entén el paisatge de l'Horta com un espai abstracte, físic, formal, simbòlic, emocional, viu, cultural, etc. Aporta indicis sobre el tipus de mirada i coneixement que l'ensenyament artístic està promovent amb relació a la representació d'un paisatge.

2. *Quins vincles afectius i quin tipus de relació es mostra cap al paisatge de l'Horta i com es representa visualment en les obres ceràmiques?* Aquesta pregunta permet percebre si hi ha implicació personal, emocions, records positius o negatius, corporalitat, pertinença, observació, etc. Revela fins a quin punt el paisatge és reconegut com un entorn significatiu o si es manté en un pla superficial, sense formar part de la seua memòria i identitat.

3. *S'evidencia una percepció paisatgística evolucionada en l'alumnat entre diferents nivells educatius?* Aquesta pregunta justifica la proposta addicional de recollida de dades a 1r d'ESO, comparant-lo amb les respostes de 2n de Batxillerat, per tal d'observar si la relació amb el paisatge evoluciona amb el temps i l'experiència educativa.

2.1.1. Concepte de paisatge. Representació holística i analítica.

El concepte de paisatge és una qüestió complexa i en constant transformació que ha sigut revisada constantment al llarg de la història. Tot i que el seu origen pot situar-se a les tradicions filosòfiques orientals, especialment al pensament taoista de l'Antiga Xina, és a partir del segle XVII quan a Europa comencen a configurar-se visions lligades a la pintura holandesa (Maderuelo, 2005). En l'àmbit contemporani, els debats sobre el paisatge han anat incorporant visions més transversals i interdisciplinàries, com les recollides per autors com Javier Maderuelo o Joan Nogué (paisatges com a construcció cultural) o moviments filosòfics com els Nous Materialismes (paisatges com a entitat relacional i material).

Els paisatges com a constructe social, no s'entén com una realitat natural i objectiva, sinó com una construcció mental que deriva de les formes culturals d'observar i de donar significats a l'entorn. "El paisatge tampoc és la naturalesa ni tan sols el medi físic que ens envolta o sobre el qual ens situem. El paisatge és un constructe, una elaboració mental que els humans realitzem a través dels fenòmens de la cultura" (Maderuelo, 2005, p. 8). D'aquesta mateixa línia, altres autors com Joan Nogué (2007) destaquen que els paisatges culturals són el resultat tant d'intervencions materials (com l'arquitectura, els cultius o les infraestructures) com de valors simbòlics i emocionals. La manera com interpretem el paisatge parla de la nostra forma d'estar al món i dels imaginaris col·lectius que configuren el territori. "El paisatge com una mirada, com una manera de veure i d'interpretar (...) a una ideologia, ja que reflecteixen una determinada manera d'organitzar i experimentar l'orde visual dels objectes geogràfics en el territori" (Nogué, 2007, p. 12).

Tanmateix, existeixen perspectives més contemporànies com els Nous Materialismes¹, on el paisatge ja no s'entén només com una construcció simbòlica o estètica, sinó com una entitat dinàmica on l'acció de la matèria viva i no viva, la percepció humana i la cultura, s'entremesclen. Autors com Jane Bennet (2010) o Tim Ingold (2012) defenen que el paisatge està compost per *matèria vibrant*² que genera un entramat d'interaccions entre els éssers humans, els ecosistemes, els objectes i les infraestructures, "l'esperança és que el relat potencie la receptivitat a la vida impersonal que ens envolta i que s'imprimeix en nosaltres, que genere una consciència més subtil sobre la complexa xarxa de connexions dissonants entre els cossos, i que permeta intervencions més sàvies en aquesta ecologia" (Bennet, 2022, p. 36). Des d'aquesta mirada, els materials del paisatge són corrents en moviment sense límits fixos, que es troben en diàleg continu amb l'aire, l'aigua i la llum (Ingold, 2018). Aquesta aproximació posa l'èmfasi en la capacitat interconnectada de tots els elements que conformen el paisatge, reconeixent tant la seua agència³ com les relacions simbòliques i culturals que s'hi generen a través de la contemplació.

Com hem vist, Bennet (2010) ens proposa reconsiderar el món com a entitat activa capaç d'influenciar les nostres decisions, això ens porta a entendre que els espais que habitem ens influencien i ens modelen com també nosaltres influïm sobre aquests. Aquesta interacció bidireccional fa del paisatge un espai carregat de significats, on l'experiència personal i col·lectiva es plasma i es redefineix constantment.

L'espai construït per l'ésser humà, és un espai dedicat per a ser habitat i ocupat, per a interactuar amb els altres en un entorn, o per a interactuar amb el mateix entorn. Aquest espai, (...), tant les característiques físic-arquitectòniques com les normes d'ús, possibiliten alhora que constrenyen l'activitat, actuant com dues facetes que transaccionen sobre una mateixa unitat. Les persones i grups interpreten i reinterpreten constantment aquesta unitat, significant-la per a cada ocasió. (Valera, 1999, p. 22-24)

¹ "L'expressió de "nous materialismes" fa referència a un camp de reflexió ampli compost per diverses teoritzacions, enfocaments i línies de treball (bio-polítiques, feministes, bioètiques, ecocrítiques, entre altres)" (Maccioni & Jorge, 2022, p. 167)

² Fa referència al llibre de Jane Bennet (2010) *Matèria vibrant i una ecologia política de les coses*, on proposa que tota matèria està viva d'alguna manera. En comptes d'entendre-la com una entitat inerta, previsible i dominada per agents externs, aquestes perspectives proposen formes alternatives de concebre la materialitat, ressaltant la seua energia pròpia i el seu potencial transformador.

³ Capacitat d'un subjecte o entitat per a exercir influència, actuar o prendre decisions.

En aquesta cita, l'autor exposa com l'espai ens afecta a com caminem, com és menegem, com parlem o com habitem emocionalment i funcionalment. Aquest enfocament es basa en la psicologia ambiental, que "aborda l'estudi dels factors psicològics, com ara les creences, actituds, competències, motius, coneixements i creences ambientals, i la manera en què aquestes variables afecten i són afectades per la interacció entre l'individu i el medi ambient" (Baldi & García, 2006, p. 159).

Un estudi desenvolupat per Richard E. Nisbett i Takahiko Masuda l'any 2003, va analitzar com les diferències culturals condicionen els processos cognitius, especialment pel que fa a la percepció visual, l'atenció i la interpretació del paisatge (Nisbett & Masuda, 2003, p. 11163). Mitjançant una sèrie d'experiments amb estudiants universitaris de cultures orientals (principalment japonesos i xinesos) i occidentals (majoritàriament nord-americans), els autors constaten l'existència de patrons diferenciats en la manera d'observar i comprendre els fenòmens visuals i conceptuals (figura 1 i 2).

Figura 2. Nisbett & Masuda (2003). Fotograma d'una ciutat "americana" utilitzada en un estudi sobre la ceguesa al canvi. Recuperat de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/>

Figura 1. Nisbett & Masuda (2003). Vinyeta animada d'una ciutat "japonesa". Recuperat de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/>

En concret, en un dels experiments es va demanar als estudiants que realitzaren fotografies de retrat (figura 3). La manera en què van emmarcar la persona retratada revelà diferències culturals significatives en la concepció de la identitat i del paisatge. A Occident, els estudiants tendien a centrar-se en el rostre del subjecte, minimitzant la presència de l'entorn, la qual cosa reflecteix un estil més analític, focalitzat en l'individu com a unitat autònoma. Per contra, els participants orientals situaren la persona en un espai més ampli, integrant-hi elements del fons. La visió de l'ésser humà i la percepció de la identitat apareixen més estretament integrades en el paisatge, oferint una mirada més holística del context i de les relacions que configuren l'acte d'habitar (Nisbett & Masuda, 2003, p. 11168).

Figura 3. Nisbett & Masuda (2003). Fotografies que mostren diferents concepcions de la relació entre la figura central i l'entorn en un retrat. (Esquerra) Retrat americà. (Dreta) Retrat japonés. Recuperat de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/>

Aquest estudi demostra clarament que la manera en què percebem i representem l'entorn no és universal ni neutral, sinó profundament influïda per la cultura. En les cultures asiàtiques, el concepte de paisatge es va desenvolupar des d'una mirada diferent de la qual predomina en el context europeu, incorporant no sols la vista, sinó tots els sentits en l'experiència del territori (Karavel, 2012, p. 6). A diferència de la definició occidental, especialment en llengües com el francès on el paisatge es vincula a la contemplació visual, a la Xina foren els poetes, i no els pintors, qui primer descobriren i articulen la idea de paisatge (Karavel, 2012, p. 6).

Figura 4. Wang Wei (701-761) 鹿柴》 Ciervo Chai.

Traducció: No es veu gent en esta muntanya.

Només se senten, lluny, veus.

La llum ponent entre les branques.

La molsa la retorna, verda.

Recuperat de: <https://confuciomag.com/wang-wei-poeta-chino>

Figura 5. Paul Rubens (1636). The Rainbow Landscape.

Recuperat de: <https://www.thecollector.com/8-dutch-landscape-painters-17th-century/>

Si comparem la forma de descriure el paisatge a la Xina, prenent com a punt de partida els poemes de Wang Wei (701-761), amb la pintura *Rainbow Landscape* del alemà Peter Paul Rubens (1577-1640), observem dues maneres diferents d'aproximar-se a la natura.

“Wang Wei, poeta, pintor, músic i estadista de la dinastia Tang, destaca per la seua obra poètica la qual es basa en la contemplació silenciosa de la naturalesa com a font de coneixement de l'essència del propi ésser” (Alepuz, 2015, p. 54). El paisatge no es representa només com un escenari, sinó com una experiència espiritual i multisensorial. El poema *Ciervo Chai* (figura 5), és un exemple perfecte per destacar la definició de paisatge no només pel que es veu, sinó també com un so, una vibració, un buit i un silenci. No existeix un subjecte clar (Alepuz, 2015, p. 55), si no que la veu humana es dissol en la grandària del paisatge: “*Només se senten, lluny, veus*”. Wang Wei, a més, atribueix agencialitat a la molsa i a la llum “*La llum ponent entre les branques. La molsa la retorna, verda*”, elements del paisatge no humans que apareixen com a actants, es a dir, capaços de generar acció (Bennet, 2022, p. 36). Aquesta idea es relaciona directament amb la teoria dels Nous Materialismes comentada anteriorment, ja que atorga agencialitat al paisatge, mostrant-lo com un entramat de presències actives i aspectes holístics.

El terme “holisme” es defineix com a “doctrina que propugna la concepció de cada realitat com un tot distint de la suma de les parts que ho componen” (Real Academia Española, s.f.). Aquesta definició, aplicada al camp de representació del paisatge, implica entendre'l no sols com una suma d'elements físics (arbres, camps, edificis...), sinó com una totalitat que inclou la interacció d'aspectes diversos tangibles i intangibles (experiència, significats, vibracions, cultura, memòria, percepció, acció, emoció, etc). Un exemple contemporani de representació holística podria ser l'obra de María García Ibàñez *Dibujó el paisaje con los dedos de la mano* (figura 8), on explora el sentit de pertinença a través de la ceràmica, per a crear dibuixos que mapegen un espai en el qual el tàtil, marca les pautes de representació (Co-net, 2024). El paisatge es converteix en una experiència corpòria i afectiva, que integra més sentits a part de la vista.

Figura 7. María García Ibáñez (2024) *Dibujó el paisaje con los dedos de la mano*. CeramicRes 2024. Castelló. Recuperat de: <https://www.conetart.com/ceramic-res-2024>

Figura 6. Becher, B., & Becher, H. (1963–1993). *Water Towers [Sèrie fotogràfica]*. MoMA, New York. Recuperat de: <https://www.thebroad.org/art/bernd-and-hilla-becher/water-towers>

Des de la tradició paisatgística occidental, el terme paisatge és difús. Segons Karavel (2012) “A Europa el naixement del paisatge va esdevenir amb el dels temps moderns, quan la pintura es va separar de l'àmbit religiós” (p. 6). L'obra *Rainbow Landscape* (1636) pintada per Peter Paul Rubens (1577-1640), és un exemple per observar que la natura es representava a través de la figuració detallada: s'observen camperols, animals, vegetació i la llum d'un arc de Sant Martí (figura 6). En aquest tipus de representació predomina una mirada analítica “estudi detallat d'alguna cosa”, “distinció i separació de les parts d'alguna cosa per a conèixer-ne la composició” (Real Academia Española, s.f.).

Dins del marc teòric d'aquest Treball de Final de Màster, una representació o mirada⁴ analítica cap al paisatge comprén una visió més objectiva i generalista (es basa en una idea general de la natura i fa ús de la vista per realitzar una literalitat descriptiva d'elements identificables). Es tracta d'una visió estàtica que situa l'espectador en una posició d'observador, una visió basada en la panoràmica i en la perspectiva (Folch & Bru, 2017, p. 64).

Cal destacar que una mateixa peça, inevitablement, conté aspectes analítics i holístics. Com a exemple, trobem les obres de Bernd i Hilla Becher amb la sèrie *Water Towers* (1963-1993) (figura 7). Les formes finals d'aquestes fotografies es basen en una representació molt analítica: mateixa composició, distància, repetició del color i llum utilitzada, enquadrament frontal i repetitiu. A pesar d'açò el procés de treball, la simbologia i el context aporten aspectes

⁴ En aquest treball, el terme *mirada* no al·ludeix únicament a l'acte físic de veure, sinó a la manera com es representa i s'interpreta la realitat a través dels sentits i de l'art. Tota mirada combina, en un grau o un altre, dimensions analítiques i holístiques, de manera que allò que varia no és la seua naturalesa, sinó el predomini d'una forma o l'altra de representació.

en la producció que són holístics. Cap obra pot ser purament analítica o purament holística, ja que les obres artístiques mai es poden reduir a simples dades. Sempre hi ha decisions culturals, simbòliques o estètiques; i a la inversa, sempre es creen a partir d'unes estructures, un cert grau de selecció o tècniques interioritzades respecte a un context.

2.1.2. L'Horta com a espai cultural.

És l'horta un paisatge cultural, històric, en l'arquitectura del qual han intervingut la natura, però sobretot el saber dels diversos grups humans que van poblar la plana al·luvial del Túria. L'horta de València ocupa la plana litoral de la depressió central valenciana. Un espai central i estratègic per la multiplicitat d'activitats socioeconòmiques que s'hi desenvolupen, vinculades a la dinàmica urbana de València. (Hermosilla & Irazano, 2022)

“L'Horta de València és un espai mil·lenari de valors culturals, productius i ambientals” (Consorti Consell de l'Horta de València, s.f.), que ha configurat un sistema soci-espacial fonamental per a la identitat valenciana. El Pla d'Acció Territorial de l'Horta (PAT) estableix que la zona de l'Horta de València compren 63.400 hectàrees en un àmbit ampliat, corresponent a les comarques de l'Horta Nord, Oest, Sud i el municipi de València. (Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 12). El SIPAM⁵ (Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial), es centra en l'àrea administrativa de les zones de reg tradicional de les comarques de l'Horta Nord, Horta Oest, Horta Sud i el municipi de València, territoris coneguts com l'Horta Històrica i que es caracteritzen per un sistema de reg centenari, regulat pel Tribunal de les Aigües i la Séquia Reial de Montcada (SIPAM, 2019, p. 30).

Aquestes comunitats de reg tenen un origen històric, ja que es remunten al segle XIII, durant el regnat de Jaume I, i fins i tot compten amb antecedents anteriors de l'època islàmica, consolidant-se en el context de l'expansió de la civilització islàmica i la formació de al-Andalus. (SIPAM, 2019, p. 35). Van ser els musulmans els qui van implementar un model de gestió de

⁵ “Els Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial són agroecosistemes habitats per comunitats que viuen en una relació intrincada amb el seu territori. Estos sistemes en evolució són resilents, caracteritzats per una notable agrobiodiversitat, coneixements tradicionals, cultures i paisatges invaluables, gestionats de manera sostenible per agricultors, pastors, pescadors i comunitats forestals, contribuint als seus mitjans de vida i a la seguretat alimentària” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, s.f.) .

l'aigua fonamentat en principis de drets col·lectius i una distribució equitativa entre els agricultors (Hermosilla & Irazano, 2022). Aquesta etapa històrica va establir els pilars de l'estructura tant social com agrícola que definiria l'horta en els segles posteriors.

“L'horta de València naix amb la ciutat; no es poden entendre l'una sense l'altra” (Hermosilla & Irazano, 2022), és per això que l'estructura i el paisatge ha evolucionat i canviat al llarg del temps. Primerament, com a àrea de producció o de pràctica d'activitats artesanals o, en l'actualitat, com a espai d'agricultura comercial amb funcions socials, patrimonials, ambientals, i recreatives.

La història de l'Horta mostra una evolució constant: dels cereals i vinyes inicials, a l'arròs del segle XVI, les moreres vinculades a la seda en el XVIII, les hortalisses i arròs comercials al XIX, i finalment els tarongers i l'expansió urbana del segle XX (SIPAM, 2019, pp. 36-37). Aquest procés ha configurat el paisatge, la memòria i la identitat col·lectiva. Com apunta Roland Courtot (2012), “l'horta no sols ha exercit un paper fonamental en l'economia, sinó també en l'inconscient col·lectiu de la població” (Courtot, 2012, p. 24).

Les toponímies, narracions, poemes, expressions, refranys, etc. Suposen un estudi de l'Horta des del punt de vista del llenguatge [...] d'igual manera que les danses o les cançons com les albaes, ho són des de la disciplina de la música. [...] les relacions humanes han desenvolupat llenguatges característics i diferenciadors d'unes zones a unes altres, igual que la gastronomia, que s'ha elaborat a partir de productes propis de cada territori. (Ferrandis, 2007, p. 207)

L'Horta ofereix una manera particular de percebre l'espai, diferent de la de l'entorn urbà. La seua estructura oberta, els camins de terra, les séquies, l'agricultor, els ossells... configuren una visibilitat i una relació amb el medi que contrasta amb l'estructura fragmentada i vertical de la ciutat. La idea de paisatge obert i accessible ha determinat històricament una manera de relacionar-se amb l'entorn basada en la proximitat, la mobilitat i l'aprofitament comunitari dels recursos. Aquest paisatge influeix en la forma en què els habitants de l'Horta perceben l'espai quotidià, generant una sensació d'amplitud i continuïtat que s'oposa a la mirada cap als entorns urbans (Díez & Sanchis, 2007, p. 70).

Els camins i les séquies no són només estructures funcionals, sinó també elements de sociabilitat, llocs de trobada i de transmissió d'experiències intergeneracionals que fan sentir

a l'individu lligat a una comunitat. Al llarg del temps, diferents estudis s'han centrat en analitzar la percepció espacial, tant des d'una perspectiva psicològica més personal, com des d'un exercici col·lectiu de construcció cultural del territori.

La imatge cultural del paisatge, té una importància fonamental a l'hora d'analitzar uns certs escenaris rurals que al llarg dels segles XIX i XX han sigut erigits com a expressió d'una identitat col·lectiva i han aconseguit la categoria de símbols. Es tracta d'espais que [...] s'han convertit en arquetips, icones paisatgístiques o paisatges de referència (Díez & Sanchis, 2007, p. 63).

Així mateix, l'horta no sols afavoreix una sensació de paisatge viu i dinàmic, sinó que també ha modelat formes de comunicació, pensament i relació social. El seu temps és artesanal, vinculat als cicles naturals i als processos manuals, afavorint una relació més pausada i respectuosa amb el medi. Forma part de la història i patrimoni cultural valencià, i la seua continuïtat exigeix una educació que la faça visible i significativa davant els reptes que presenta l'actualitat.

2.1.3. La pèrdua de l'espai cultural de l'horta a València

La relació amb l'espai i el temps està experimentant una transformació profunda marcada per la digitalització i l'acceleració de la vida quotidiana, que desdibuixen els límits entre el físic i el virtual. La violència de la imatge, de la informació i del virtual consisteix a fer desaparèixer el real (Baudrillard, 2020, p. 48). Aquest procés altera la noció de lloc, històricament vinculada a la identitat i la memòria, dissolent-ne l'exclusivitat i generant espais homogenis i deslocalitzats (Hiernaux, 2007, p. 243), especialment en entorns urbans repetitius i buits de contingut simbòlic (Peran, 2015, p. 1).

"El territori és una realitat dinàmica, i amb pas del temps, la interacció home-mitjà va alterant les formes físiques del paisatge, sense que això necessàriament implique un canvi en les formes mentals, en la imatge cultural d'un espai. De fet, estos canvis materials forçosament antecedeixen a la modificació de la imatge cultural del territori, ja que els processos d'articulació de les formes mentals requereixen prolongats períodes de temps i d'una certa estabilitat de les formes físiques" (Díez & Sanchis, 2007, p. 64).

Aquest escenari té un impacte directe en els adolescents, etapa clau en la construcció de la identitat. Quan els llocs deixen de percebre's com a singulars i significatius, es debilita el vincle emocional i simbòlic amb el territori. Esta desconexió ha estat descrita per Nogué (2014) com

una “crisi de representació”, en què el paisatge real no coincideix amb els arquetips tradicionals que la societat ha adoptat (p. 161).

L’Horta de València, es troba immersa en un procés accelerat de transformació que posa en risc la seua continuïtat com a espai agrícola viu, i la seua identitat paisatgística i cultural. Les principals pressions provenen de l’expansió urbana, que “reduïx ràpidament la grandària de l’Horta, a més de crear en els límits amb la ciutat una abrupta transició entre els elements urbans i els agrícoles” (Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 98). La construcció d’infraestructures com l’autopista V-21 (figura 9), els cartells publicitaris o línies de ferrocarril, les xarxes de telefonia... fragmenten el territori i erosionen la coherència visual i funcional.

Figura 8. Google Earth (2025). Captura de pantalla personal de l'autopista del Mediterrani V-21

A aquesta pressió s’hi suma: la baixa rendibilitat agrària, l’envelliment de la població llauradora, la falta de relleu generacional, la dificultat d’accés a la terra per part de joves agricultors a causa de l’elevat preu del sòl influenciat per l’especulació urbanística, “la competitivitat de productes que venen de fora i la caiguda dels preus” (Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 128). També, moltes parcel·les pròximes al nucli urbà han quedat abandonades, convertint-se sovint en espais degradats o utilitzats com a abocadors. Aquesta situació, a més de degradar el paisatge visualment i culturalment, provoca problemes de contaminació del sòl i de les aigües (Generalitat Valenciana. Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 98).

Segons l’anuari estadístic municipal, l’any 2009 hi havia 1.030 explotacions agrícoles a València, de les quals actualment en queden només la meitat, 517. La superfície cultivada ha passat de 4.740 hectàrees en 2009 a 2.612 en l’actualitat. (...) Dels quasi mil agricultors (el 72% homes i

el 28% dones) que hi havia fa poc més d'una dècada, s'ha passat als poc més de 500 actuals, (García, 2024).

L'Horta de València no existiria sense la figura de l'agricultor. El model agrari tradicional que exigeix quantitat de mà d'obra, ha sigut substituït per una agricultura parcial, mecanitzada i fragmentada. Els sòls (ecosistemes altament diversos) es veuen afectats per la lògica extractivista de l'agricultura industrial, mentre que l'agricultura tradicional o agroecologia s'encarrega de produir aliments i busca mantindre la capacitat regenerativa del sòl, que és fonamental per al benestar animal (Herrero, Els cinc elements, 2024, p. 71). A tot açò, se li suma el canvi climàtic que agreuja la situació amb l'augment de temperatures i la pèrdua de fertilitat dels sòls (Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 114).

Tot i que la societat urbana valora i defensa simbòlicament la pervivència de l'Horta, les polítiques de protecció han sigut insuficients. L'Horta necessita no sols ser preservada com a espai físic, sinó també com a activitat econòmica viable. Per a això, és fonamental implementar mesures que enfortisquen la rendibilitat de l'activitat agrícola, milloren la gestió del territori i fomenten la integració entre ciutat i camp. El futur del que queda de l'horta de València és molt incert davant la poca protecció institucional (Pérez, 2024).

2.1.4. L'horta en l'àmbit educatiu: el cas de l'Horta Nord i l'IES Massamagrell.

Les tendències actuals plantegen preocupacions sobre el futur de l'Horta i la relació de les noves generacions amb aquest espai, que constitueix un recurs fonamental tant a escala comunitària com educativa (Ferrandis, 2007, p. 201). En aquest sentit, l'Horta que envolta l'IES Massamagrell no sols és un recurs pedagògic per a l'ensenyança, sinó també un espai que permet la interacció quotidiana i el desenvolupament saludable de l'individu.

L'horta de València és un paisatge cultural i agrícola mil·lenari amb característiques visuals distintives: gran profunditat visual per la planitud del terreny, mosaic canviant de textures i colors segons l'estació, i presència d'elements construïts (séquies, alqueries, barracons...) que emergeixen (Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 2018, p. 82).

Als pobles de l’Horta Nord, com Massamagrell o Museros (figura 10), els instituts mantenen una relació visual directa amb els camps. Als patis escolars, i des de les finestres de les aules, la proximitat dels centres a l’Horta generen horitzons oberts, menys soroll i presència de vegetació i fauna. Aquesta sèrie d’elements afavoreix el benestar i l’atenció (Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström, 2010, p. 3361).

Aquesta relació directa i recurrent amb el paisatge genera una experiència visual i sensorial que difereix notablement de la realitat dels centres urbans de València. Els centres escolars situats a la ciutat (figura 11) es troben envoltats d’edificis i trànsit, que generen una sensació reduïda de l’espai i alts nivells acústics que impacten greument sobre la salut i la concentració (Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström, 2010, p. 3363).

Els espais exteriors escolars, quan integren natura, tenen un alt potencial didàctic i emocional, incidint en les dimensions cognitives, emocional, físiques i socials (González, Farnos, & Saez-Bondía, 2021, p. 26). En un context on “el pati de l’escola s’ha convertit, per a molts xiquets, en l’única oportunitat de joc i de vida a l’aire lliure que tenen durant el dia” (Stutzin, Nicolás; Fundación Patio Vivo, 2024, p. 112), la falta d’atenció a la relació alumne-espai pot afectar a la salut i rendiment (Bernardes & Vergara, 2017, p. 98). Davant la urbanització accelerada, preservar una franja visible i contínua d’Horta, especialment els primers 200-400 metres des dels instituts i carreteres, és fonamental (Generalitat Valenciana, 2018, p. 96).

Figura 9. Google Maps (2025). IES Massamagrell

Figura 10. Google Maps (2025) IES Lluís Vives

2.1.5. Paisatge a l'educació secundària i batxillerat en la Comunitat Valenciana.

L'educació en paisatge ha sigut reconeguda en diversos documents internacionals com el Conveni Europeu del Paisatge⁶, que estableix la importància d'integrar el coneixement i la valoració de l'entorn en els sistemes educatius davant de la preocupació per la pèrdua de paisatges europeus (Casas, Puig, & Ermeta, 2017, p. 40).

"Els plans d'estudi dels diferents nivells de formació hi haurien de preveure una educació multidisciplinària en els temes de paisatge, mitjançant l'aprenentatge de la lectura del paisatge, i a través de la iniciació a les relacions entre marc de vida i paisatge, a les relacions entre ecologia i paisatge i fins i tot a les qüestions socials i econòmiques" (Comité de Ministros, 2008)

En el marc normatiu d'educació a Espanya, la LOMLOE (Llei orgànica d'educació d'ensenyances no universitàries) incorpora el concepte de paisatge de manera transversal en diferents matèries. En l'article 6 punt 2 i punt 6, s'estableix que l'educació i els continguts de la mateixa han d'adequar-se al context social, per tant, entenem que el paisatge i la desaparició del mateix que comporta una pèrdua de la identitat cultural del territori és una problemàtica actual que hauria d'abordar-se.

"El currículum anirà orientat a facilitar el desenvolupament educatiu dels alumnes, garantint la seua formació integral, contribuint al ple desenvolupament de la seua personalitat i preparant-los per a l'exercici ple dels drets humans, d'una ciutadania activa i democràtica en la societat actual" (LOMLOE, 2020). "Les Administracions educatives revisaran periòdicament els currículums per a adequar-los als avanços del coneixement, així com als canvis i noves exigències del seu àmbit local, de la societat espanyola i del context europeu i internacional" (LOMLOE, 2020).

A nivell autonòmic i centrant l'atenció en el cas de la Comunitat Valenciana, el decret 107/2022 i el decret 108/2022 que estableixen l'ordenació i el currículum de l'educació secundària obligatòria i batxillerat, estableix una línia i una connexió entre diferents matèries

⁶ El propòsit general del Conveni és animar a les autoritats públiques a adoptar polítiques i mesures a escala local, regional, nacional i internacional per a protegir, planificar i gestionar els paisatges europeus amb vista a conservar i millorar la seua qualitat i portar al públic, a les institucions i a les autoritats locals i regionals a reconèixer el valor i la importància del paisatge i a prendre part en les decisions públiques relatives a este (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, s.f.).

que aborden coneixements relacionats amb el paisatge: geografia i història, biologia, arts plàstiques, educació física o música (annex 7.3. Taula 2.). En aquestes matèries “prevalen lectures i classificacions tradicionals, faltant un atreviment per a ressaltar la ecodependència i interdependència, les persones dins dels paisatges interpreten i fan paisatge” (Marcén & Benayas, 2023, p. 3).

Si prenem com a exemple un llibre de 1r d'ESO de la Comunitat Valenciana, de Geografia i Història, els continguts que tracten el paisatge tendeixen a ressaltar aspectes físics i geogràfics: la seua morfologia, distribució d'elements naturals i les funcions ecològiques o productives. El paisatge mediterrani (figura 12) es presenta a través de mapes climàtics, fotografies de la vegetació, gràfics de precipitacions i processos geològics (imatges que s'hi utilitzen amb una intenció científica). Aquestes es podrien complementar amb idees i representacions artístiques que establisquen connexions amb les dinàmiques socials, culturals o simbòliques del paisatge, per a transformar la dada en experiència activa o situada que la descripció visual no captura.

Figura 11. Llibre 1r d'ESO: Geografia i Història. El paisatge Mediterrani

A pesar d'aquestes limitacions, que algunes matèries i competències específiques presenten descripcions ambigües i obertes, també pot ser positiu, ja que permet dissenyar situacions d'aprenentatge flexibles sobre el paisatge. El professorat deu aprofitar per a elaborar propostes transversals que enllacen geografia, llengua, tecnologia i arts. La transversalitat reforça el aprenentatge significatiu promovent una comprensió del coneixement com un tot interconnectat en lloc d'una suma de continguts aïllats (Eisner, 2004, p. 137).

2.1.6. Abordar l'educació del paisatge des de les arts.

Al llarg de la història, l'art ha sigut un vehicle clau per a visibilitzar, qüestionar i transformar realitats socials. Més enllà de la seua dimensió estètica, disciplines com les arts visuals, la música o la literatura han actuat com a eines de denúncia, reflexió crítica i generació

de consciència col·lectiva davant els desafiaments més urgents (Muhimu.es, 2024). Aquestes idees es relacionen amb el artivisme que es tracta d'un procés de "sensibilització social a través del art cap a problemes complexos de minories" (Mesías-Lema, 2018, p. 22). Complicar-se, implicar-se, connectar amb el context (Garcés, 2013, p. 74). En aquest marc, una proposta artística vinculada al paisatge pot actuar com a plataforma de denúncia i consciència davant la desaparició d'entorns en perill, com és el cas de l'Horta. La conservació del paisatge no pot reduir-se a una funció testimonial o estètica: ha de ser activa i multifuncional, capaç de connectar el coneixement, les emocions i la pràctica social.

Segons Elliot W. Eisner, les arts visuals no sols esclareixen el visible, sinó que ens permeten experimentar i comprendre sensacions, emocions i relacions que d'una altra manera romandrien ocultes. "Les arts ens ofereixen una espècie de llicència per a aprofundir en l'experiència qualitativa d'una manera especialment concentrada i participar en l'exploració constructiva del que puga engendrar el procés imaginatiu" (Eisner, 2002, p. 20). Aquesta capacitat resulta fonamental per a abordar conceptes holístics i abstractes, difícils de definir de manera unívoca, però que a través de l'art es tornen més tangibles i accessibles." Aprendre a utilitzar unes formes concretes de representació també és aprendre a pensar i a representar el significat d'unes maneres concretes" (Eisner, 2004, p. 15).

A part de treballar des de les arts, l'educació del paisatge hauria de plantejar-se com un projecte integrador i interdisciplinari, on l'exploració artística dialogue amb la resta de matèries, fent visibles connexions i ampliant la comprensió (Eisner, 2004, p. 40).

2.2. Objectius

L'objectiu general d'aquest treball és utilitzar la pràctica artística com a eina d'investigació i d'aprenentatge per explorar la relació de l'alumnat amb el paisatge de l'Horta Nord. Es pretén, per una banda, analitzar les representacions visuals produïdes com a indicadors de com l'alumnat percep, viu i interpreta el seu entorn immediat, per l'altra, fomentar una consciència paisatgística més holística, arrelada i afectiva a través de l'experiència artística.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:

- Analitzar com l'alumnat representa el paisatge de l'horta a través de la ceràmica i la imatge, i quins elements simbòlics, visuals o emocionals revelen la seua relació amb el territori.
- Explorar la potencialitat de la pràctica artística com a metodologia de recollida i anàlisi de dades dins d'una recerca educativa vinculada al territori.
- Detectar i interpretar els vincles afectius i experiencials que es manifesten en les obres ceràmiques i realitzades pels i les estudiants a partir de records o vivències pròpies.
- Comparar la consciència paisatgística entre alumnat de diferents nivells educatius (1r d'ESO i 2n de Batxillerat), per observar com evoluciona aquesta percepció en funció de l'edat, l'experiència i el vincle amb el paisatge.
- Dissenyar i implementar una proposta didàctica investigadora contextualitzada, amb la finalitat d'obrir espais de reflexió sensibles i abstractes sobre el paisatge proper.
- Reflexionar sobre el paper de l'educació artística com a via per abordar la sostenibilitat, la memòria i l'arrelament territorial, davant la desaparició progressiva de paisatges culturals com l'Horta de València.

2.3. Justificació de la investigació.

Aquest treball naix d'una vivència personal profundament arrelada al territori de l'Horta Nord, on l'horta ha sigut un espai de joc, trobada i observació, generant un vincle físic i emocional. Aquest vincle personal condiciona l'interés investigatiu per transmetre allò que s'ha anat aprenent entorn al concepte paisatgístic, amb la voluntat que les noves generacions, construïsquen una mirada pròpia i crítica cap al territori.

Això implica establir relacions i xarxes de cura amb l'entorn, així com amb els organismes vius i no vius que l'habiten.

En aquest marc, la pràctica artística personal s'ha anat definint dins del marc de les intervencions artístiques dins del paisatge de l'horta, tant a escala crítica com poètica.

Figura 12. Sandra Balaguer (2024). Tinta, aigua i fang. Intervenció a les portilles de les séquies.

Tinta, aigua i fang (figura 13), esdevé com un antecedent per entendre la base metodològica de la investigació actual que assumeix que la pràctica artística és una eina per a explorar i fer visibles les relacions al paisatge.

A partir d'aquesta metodologia d'exploració del paisatge, que presenta tant una dimensió física com simbòlica, abstracta i experiencial, es planteja la necessitat de propostes educatives artístiques que redefiniscuen el concepte de paisatge. A més, l'àmbit artístic és clau per abordar aquestes qüestions, ja que el procés de creació permet treballar aspectes com el pensament abstracte, el conceptual, el crític, el treball col·laboratiu, la creativitat i la relació amb la materialitat.

El valor pedagògic del context territorial que emmarca aquest Treball de Fi de Màster reforça la necessitat d'aquest tipus de propostes paisatgístiques: molts dels instituts de la comarca de l'Horta Nord es troben en contacte directe amb els camps, visibles des dels patis i presents en els trajectes diaris de l'alumnat. El projecte es presenta com una oportunitat per recuperar i activar aquest vincle mitjançant la pràctica artística i l'educació, entenent l'art no sols com una eina expressiva, sinó també com una metodologia d'investigació situada i sensible, capaç de revelar com perceben i viuen els i les joves el territori que habiten. La investigació respon així a una doble motivació: d'una banda, recuperar el vincle afectiu i territorial entre l'alumnat i el paisatge que els envolta; de l'altra, explorar com és definit el paisatge de l'Horta des de l'educació.

Aquesta proposta s'inscriu dins d'una línia pedagògica que reconeix el potencial de les metodologies basades en les arts per a fomentar processos de reflexió social, crítica i emocional. En aquest context, es fa imprescindible generar espais educatius que permeten reconnectar amb l'entorn des d'una mirada més holística, implicada i arrelada.

3. MARC EMPIRIC

Assumim el paisatge com a constructe cultural, material i relacional (Maderuelo 2005; Nogué 2007; Bennet 2022), i situem l'Horta com a espai de transformació que afecta maneres d'habitar, moure'ns i construir identitat. Des d'aquesta base, la pràctica artística es planteja com una via d'indagació i recollida de dades (IBA) capaç de donar a conèixer la visió i grau de consciència paisatgística que presenta l'alumnat sobre el seu paisatge referència. Aquest

diagnòstic genera coneixement didàctic útil, ja que orienta futures propostes educatives que puguen reforçar la vinculació i pertinença al context, especialment en el context actual on els paisatges s'homogeneïtzen i la representació pròpia es dificulta per a sentir-se part d'allò que s'habita.

3.1. Marc metodològic

La metodologia d'aquesta investigació s'inscriu dins del paradigma qualitatiu, concretament en la Investigació Basada en les Arts (IBA), entesa com una via de producció de coneixement i investigació a través de la pràctica artística (Hernández, 2008, p. 92). L'IBA és especialment adequada per investigar la relació alumne-paisatge perquè valora el procés creatiu, el context i la subjectivitat. També permet accedir a dimensions afectives, materials i simbòliques, i integra el fer i el pensar en una mateixa pràctica, generant les pròpies dades a mesura que avança la producció.

La recerca també es fonamenta amb els principis de l'a/r/tografia, "és una forma d'indagació que forma part de la Recerca Basada en les Arts (RBA), i que inclou les pràctiques dels artistes (músics, poetes, ballarins, etc.), dels educadors (professor/alumne) i dels investigadors" (Irwin, 2013, p. 107). En aquesta proposta l'a/r/tografia es concreta en el disseny de la situació d'aprenentatge, producció de peces, observació, registre i reconfiguració interpretativa dels resultats.

La proposta metodològica central és la intervenció realitzada amb l'alumnat de 2n de Batxillerat, en la qual s'elabora un mapa ceràmic de representacions i memòries sobre el paisatge de l'Horta. Aquest mapa es construeix amb la creació, dibuix i pintura de dues peces ceràmiques per alumne, que després passen a formar part d'un mur a l'escola i de l'espai físic *in situ* en el que l'alumne ha basat la seua interpretació. D'aquesta forma els dos espais (escola i horta) estan connectats de forma poètica, per a convertir la cartografia en una pràctica situada que activa aspectes importants pedagògics com: xarxa, cura, interdependència i consciència paisatgística.

També es realitza una intervenció fotogràfica de l'entorn de l'Horta proper al centre educatiu amb 1r d'ESO. Aquesta es tracta d'una estratègia exploratòria i complementària, no equivalent al projecte central, ja que s'utilitza només com a recurs per aportar evidències

parcials i respondre a la tercera pregunta d'investigació que refereix a l'evolució de la percepció paisatgística entre nivells educatius.

Aquestes propostes han sigut dissenyades com a dispositius de recollida i producció de dades, on l'acte creatiu actua simultàniament com a eina d'expressió i de recerca. L'objectiu no és només generar consciència paisatgística en l'alumnat, sinó també investigar com perceben, interpreten i representen l'espai que habiten.

Els eixos centrals d'aquesta investigació que connecten l'àmbit pedagògic i artístic són:

- L'experiència artística com a forma de coneixement arrelada en la pràctica.
- El diàleg constant entre teoria, context i creació
- Transvasament escola–territori: com l'aula es desplega sobre el lloc i a la inversa.
- L'anàlisi de les relacions entre cos, material, espai i memòria en la construcció del paisatge.
- La dimensió eco-social del projecte, que promou sostenibilitat, cura i arrelament com a competències a desenvolupar.

Els instruments de recollida de dades emprats han sigut:

- Anàlisi visual i simbòlica de les peces ceràmiques realitzades per l'alumnat de 2n de Batxillerat, tenint en compte elements com la inclusió del propi cos, la relació amb l'espai, la càrrega emocional, la composició i la memòria del lloc.
- Anàlisi visual i comparatiu amb les fitxes realitzades per l'alumnat de 1r d'ESO, tenint en compte elements compositius, afectius i simbòlics.
- Observació directa del procés creatiu en ambdues activitats, documentada mitjançant fotografies, anotacions de camp i registres escrits.
- Elaboració de fitxes de classificació per a cada peça i cada pregunta d'investigació, on es recullen observacions del diari de camp per validar resultats.
- Cartografies visuals generades a partir de la informació aportada pels alumnes sobre la ubicació concreta de l'espai representat, per tal d'establir una relació entre paisatge viscut i paisatge representat.

- Diàlegs informals i reflexions compartides amb l'alumnat durant i després del procés creatiu, per captar la dimensió afectiva i narrativa de la seua experiència, que es registren al diari de camp.

Aquest enfocament permet una comprensió situada i profunda del vincle entre joventut i paisatge, i ofereix eines per repensar el paper de l'educació artística en la construcció de valors de sostenibilitat, arrelament i pertinença.

3.1.1. Mostra de la investigació: Perfil de l'alumnat i característiques del context.

La mostra de l'estudi està formada per dos grups:

- 27 alumnes (6 xics i 21 xiques) de 2n de Batxillerat de l'assignatura optativa *Projectes Artístics*, amb edats compreses entre els 17 i 18 anys
- 16 alumnes (7 xics i 9 xiques) de 1r d'ESO de l'optativa Laboratori de Creació Audiovisual, amb edats compreses entre els 12 i 13 anys.

Cap estudiant presentava adaptacions curriculars ni necessitats educatives especials.

Cal destacar, que la unitat empírica principal és la proposta didàctica desenvolupada amb 2n de Batxillerat i que la intervenció a 1r d'ESO té caràcter instrumental i complementari orientat a ampliar informació per donar resposta a la tercera pregunta de recerca, en la qual es requereix comparar nivells.

A 2n de Batxillerat, el context educatiu està marcat per l'elevat nivell d'estrés i pressió (interna i externa) causat per les proves d'accés a la universitat (EBAU). En aquest escenari, els docents deuen respondre a una organització escolar extrema i alt control de les pràctiques orientades a l'errada. En aquest marc, es promouen hàbits d'estudi i d'execució molt analítics (perfeccionisme, respostes sense riscos, organització dels continguts per parts...). Aquesta manera d'operar pot incidir en la forma d'interpretar el paisatge (molt marcada per la situació emocional en la qual es poden trobar). En contextos artístics, el clima d'exigència i estandardització pot inclinar cap a solucions més literals, tècniques i de menor risc, mentre que altres enfocaments més holístics (context, memòria, corporalitat, símbol) poden requerir temps i marge per a l'exploració.

Tot i això, la docent responsable de l'assignatura havia establert unes normes clares i compartides des de l'inici del curs, fent èmfasi en valors com el treball cooperatiu, la iniciativa i l'autonomia. Aquest enfocament pedagògic inscrit al marc de l'aprenentatge cooperatiu o pedagogia activa, va facilitar el desenvolupament de les sessions. A pesar de les tensions pròpies del moment educatiu, l'aula es va convertir en una zona d'expressió d'experiències compartides, creant espais de suport mutu, escolta activa i respecte.

El temps disponible (8 sessions) els va permetre planificar amb més calma, prendre decisions i establir una relació més íntima amb allò que volien expressar. En general, l'alumnat va mostrar un grau d'implicació alt en el projecte perquè la proposta didàctica estava orientada a la seua experiència i memòria personals, posant en joc records, vincles i percepcions pròpies del paisatge quotidià. Aquesta implicació emocional reforçà la rellevància més enllà de l'àmbit estrictament acadèmic (Eisner, 2004, p. 7). A més, la proposta didàctica no exigia una única solució correcta i l'estudiant podia inventar la seua pròpia resposta. Aquest tipus d'elements fomenten la motivació intrínseca i cognitiu-social.

Per altra banda, els participants de 1r d'ESO van mostrar un grau més baix d'interés amb un nivell d'implicació emocional inferior al del grup de 2n de Batxillerat. Aquesta diferència pot atribuir-se a la duració més breu de la proposta educativa (dues sessions) i a la percepció de la utilitat del producte final. Les propostes deuen "trencar la rutina, cridar l'atenció i captar l'interés de l'alumnat per activar-los internament i posar en marxa el mecanisme de l'aprenentatge significatiu" (Ascaso, 2016, p. 13). La breu duració de la proposta va limitar el temps disponible per a la reflexió personal, el desenvolupament plàstic i la comprensió profunda dels objectius del projecte. A pesar d'una menor implicació emocional, la major part de l'alumnat es mostra actiu i col·laboratiu.

La participació de l'alumnat de 1r d'ESO resulta complementària a la del grup de 2n de Batxillerat, ja que ha permès establir una primera comparativa entre nivells educatius molt diferenciats, per tal d'analitzar possibles respostes evolutives respecte a la percepció del paisatge i la capacitat de representació al llenguatge artístic.

3.2. Desenvolupament de l'estudi

L'activitat principal del projecte va consistir en la creació de dues peces ceràmiques individuals de 8x8 cm. L'alumnat havia de representar, mitjançant el llenguatge plàstic, una vivència, emoció, sensació o definició vinculada al paisatge de l'Horta Nord.

Pel que fa a la representació artística, el tipus de llenguatge plàstic a emprar era lliure. L'única premissa era que el treball havia d'estar relacionat o inspirat amb un espai concret, ja que a cada alumne hauria de facilitar unes coordenades geogràfiques específiques.

La proposta es va estructurar en un doble format: cada estudiant va elaborar dues versions del mateix motiu ceràmic. La primera peça va ser instal·lada *in situ* en l'espai on havia tingut lloc la vivència representada. La segona es va destinar a la construcció d'un mural col·lectiu ubicat dins del recinte del centre educatiu, amb la voluntat de deixar una empremta permanent que connecta l'espai escolar amb el paisatge que l'envolta. Aquesta decisió metodològica connecta l'individu i el grup, unint el paisatge personal i el compartit. En un disseny ampliat a llarg termini, seria interessant plantejar una sortida educativa amb l'alumnat per col·locar les peces *in situ* i afavorir una deriva col·lectiva pel territori.

El procés es documentà mitjançant registre fotogràfic, quadern de camp, fitxes de classificació amb observacions sobre les actituds i converses de l'alumnat (annexos 7.2, 7.5 i 7.6) i un mapa virtual.

El mapa virtual col·lectiu es va elaborar en conjunt a l'alumnat (utilitzant la ferramenta *My Maps* de *Google Maps*), que recollia totes les intervencions de les peces ceràmiques a l'Horta (annex 7.7). Les intervencions i els registres fotogràfics a les coordenades facilitades, van ser realitzades per l'autora d'aquest Treball de Fi de Màster. El mapa va ser compartit amb la docent responsable del grup i distribuït entre l'alumnat.

La cartografia resultant es va convertir en memòria col·lectiva teixida a partir d'experiències individuals i materialitzada físicament en l'espai, posant en relleu el concepte de paisatge des d'una perspectiva holística.

Per altra banda, per a elaborar l'instrument de recollida de dades a 1r d'ESO, es dissenyà una proposta senzilla d'intervenció artística sobre fitxes fotogràfiques. Es va realitzar en dues sessions, ja que era el temps disponible oferit per la docent responsable de la assignatura.

L'objectiu era observar com l'alumnat percebia i reinterpretava visualment el concepte de paisatge, en concret al paisatge de l'Horta. Utilitzava imatges dels voltants immediats de l'institut per propiciar una connexió directa amb l'entorn quotidià (figura 14, annex 7.8.).

1. Aquest imatge es una fotografia del espai que rodeja el teu institut, el espai que els espais van desenvolupant al llarg del temps. Com ens va desenvolupant aquest espai creix i al mateix temps la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Interé amb alguna tècnica artística com l'abstracció que evolucionarà més endavant.

Figura 13. Sandra Balaguer (2025). Fitxa: instrument de recollida de dades en 1r d'ESO.

3.2.1. Fase preliminar: preparació del material.

En la fase inicial es van definir un llistat de passos per planificar l'acció, i un mapa conceptual del projecte. (annex 7.5.)

En primer lloc, es va seleccionar un fang de baixa temperatura, ateses a les condicions del forn disponible al centre educatiu. Paral·lelament, és preparar junt amb l'alumnat, una mescla d'engobs amb diferents pigments, per tal de garantir una gamma de colors variada. Per a facilitar l'execució i assegurar una certa homogeneïtat en les peces, es van adquirir motles d'alumini de 8x8 cm. Aquest format, encara que és reduït per a treballar amb comoditat sobre la superfície ceràmica, resultava adequat tenint en compte que devia ser una mida discreta per evitar la invasió i integrar-se millor a l'entorn.

Aquestes accions de preparació prèvia van ser clau per assegurar unes sessions fluides. La disponibilitat i accessibilitat dels materials va contribuir a incrementar la motivació de l'alumnat i a generar un espai de treball adequat a les seues necessitats. A més, l'homogeneïtat del format de les peces va facilitar la comparació durant l'anàlisi.

El procés experimental va quedar registrat a través de fotografies i notes de camp, documentant tant la preparació com les fases d'execució (annex 7.5).

3.2.2. Duració de la proposta.

La fase pràctica es va desenvolupar entre 24 de març i 9 d'Abril de 2025, al llarg de vuit sessions d'una hora (annex 7.3, taula 3).

La primera sessió va consistir en un esbós introductori: es va demanar a l'alumnat que utilitzara qualsevol recurs plàstic per a elaborar una representació, vivència, record, crítica, sensació... Vinculada al paisatge de l'Horta (annex 7.5). Aquesta proposta inicial es va plantejar sense revelar l'objectiu final d'intervenció de l'espai, amb la intenció d'afavorir una resposta més espontània i sincera per part de l'alumnat. Això disminueix el risc de donar respostes condicionades per la voluntat d'adaptar-se al que creuen que s'espera d'ells. A més, des de la perspectiva de l'art/tografia (Irwin, 2013, p. 109) ocultar l'objectiu final no implicaria una falta de transparència, sinó que respon a la necessitat de generar un espai obert a la interpretació personal, que recau sobre les decisions preses al procés i sobre la necessitat o la sorpresa que sorgeix al mateix. A part la sorpresa actua com a element de motivació "El descobriment de fins en el procés generen sorpresa. La sorpresa, en si mateix, és una font de satisfacció." (Eisner, 2004, p. 24).

En la segona sessió es van introduir els materials ceràmics. Es va estirar el fang i, amb motles quadrats, es van tallar les plaques, obtenint dues peces per estudiant. Aquestes es van deixar assecar fins a assolir l'estat de cuir dur.

Les sessions tercera, quarta i cinquena es van dedicar a la decoració de les plaques amb engobs de diferents colors.

En la sisena sessió, una vegada les peces estaven completament seques, es va procedir a l'esmaltat i al muntatge del forn per a la cuita. Paral·lelament, es va recollir la informació relativa a les ubicacions. La setena sessió es va centrar en una posada en comú i explicació detallada del projecte. Es va compartir amb l'alumnat el sentit global de la proposta, mostrant exemples d'intervencions artístiques en el paisatge, a través d'imatges projectades d'artistes com Sema Bekirovic, Pere Jaume o el col·lectiu Boa Mistura. Els estudiants van mostrar un gran interès i entusiasme pel projecte, preguntant quan podrien visitar les ubicacions escollides i destacant especialment la dimensió poètica de la iniciativa.

a vuitena i última sessió es va dedicar al muntatge col·lectiu del mural ceràmic en un dels murs del pati del centre educatiu,

Figura 14. Sandra Balaguer (2025). Mural l'IES Massamagrell.

utilitzant morter i aigua (figura 14). L'alumnat va participar activament en la instal·lació de les peces. Tot el procés va quedar registrat a través de fotografies i notes de camp (annex 7.6).

3.3. Presentació de les dades recollides.

A continuació es presenten les dades recollides en el marc de la proposta didàctica. Aquestes dades s'organitzen segons els criteris definits al marc metodològic i seran analitzades en relació amb els objectius i les preguntes de recerca.

Figura 15. Sandra Balaguer (2025). Si la terra continua sembrant. Google Maps

Nº peça	Localització	Taulerell	Nº peça	Localització	Taulerell
1	(39.55973, -0.30315)				
2	(39.5603680, -0.3512378)				
3	(39.5570069, -0.3320655)				
4	(39.5744919, -0.3462266)				

5	(39.57417, -0.33211)				
6	(39.4954304, -0.3361773)				
7	(39.5554363, -0.3316246)				
8	(39.574071, -0.339303)				
9	(39.5553993, -0.3287238)				
10	(39.569569, -0.340772)				
11	(39.534651, -0.343909)				
12	(39.55705, -0.32039)				
13	(39.5557312, -0.3245426)				
14	(39.34243, -0.19057)				

Taula 1. Sandra Balaguer (2025). Si la terra continua sembrant. Taula de presentació de les dades analitzades.

3.4. Anàlisi de dades.

Es du a terme una anàlisi formal de les peces ceràmiques produïdes per l'alumnat. El dispositiu analític parteix de les característiques visuals, compositives i iconogràfiques de les

representacions, per tal d'identificar com es concep i es representa el paisatge de l'Horta Nord. Les categories inicials s'estableixen arran del procés creatiu (IBA), de la bibliografia existent en l'àmbit del paisatge i la didàctica de les arts visuals. Aquestes categories inicials han servit de guia per a estructurar l'observació, però en el transcurs de l'anàlisi es van anar introduint matisos per tal d'adaptar-les a les particularitats de les produccions de l'alumnat i per donar major rigor metodològic.

Per a generar una classificació rigorosa, cada peça va ser analitzada a través d'una fitxa de classificació individualitzada (annex 7.2.). Aquest instrument recull de manera sistemàtica diferents aspectes observables en les representacions, que permeten categoritzar-les en una tipologia o altra. Les fitxes parteixen d'una escriptura prèvia d'observacions qualitatives sobre la peça i el procés, i culminen en una síntesi operativa que es marca amb una (X).

Partint que cap peça és purament holística ni purament analítica, l'anàlisi identifica predominances: tendències que apropen cada obra a un pol o a l'altre. Les caselles no substitueixen la interpretació, sinó que només en deixen constància de forma sistemàtica. Aquest instrument arreplega; variables formals, indicadors iconogràfics i de context paisatgístic i un espai d'observacions on es registren notes de camp sobre el procés. Les notes de camp no constitueixen un corpus d'anàlisi propi, sinó que funcionen per a donar evidència contextual i ajudar a la categorització (triangulació).

Aquest esquema opera mitjançant tres fitxes específiques alineades amb cadascuna de les preguntes d'investigació.

(1): Concepció del paisatge; **(2):** Implicació emocional; **(3):** Evolució de la percepció del concepte paisatge.

Els resultats s'interpreten qualitativament i se sintetitzen quantitativament mitjançant freqüències i percentatges. Les xifres s'acompanyen d'arguments interpretatius i exemples de les peces.

(1). Quina concepció del paisatge de l'Horta manifesten els i les alumnes a través de les seues representacions ceràmiques?

Per identificar la concepció de paisatge present en les peces, es du a terme una anàlisi formal que integra quatre blocs de variables: (a) tipus de representació, (b) elements i estat del paisatge, (c) composició visual i (d) localització de la peça.

(a) Tipus de representació

L'estudi del tipus de representació, permet identificar com l'alumnat observa, interpreta i codifica el concepte de paisatge, en concret, quines formes i expressions artístiques són més freqüents per representar l'Horta Nord.

S'analitza el tipus de representació formal (a.1) i conceptual (a.2) de les representacions ceràmiques.

(a.1.) Per a l'elaboració de categories del tipus de representació formal, es prenen com a referència els tres modes de tractament de la imatge que descriu Elliot W. Eisner (2002) en *L'art i la creació de la ment*. Segons l'autor trobem la representació mímica (o figuratiu en aquest cas) basat en la semblança d'allò que es vol representar. (Eisner, 2004, p. 20); el mode expressiu o abstracte, en el qual el sentit es transmet mitjançant la manipulació de la forma visual (Eisner, 2004, p. 21); i el mode simbòlic o conceptual "basat en l'ús de signes convencionals acordats socialment que fan referència a idees, objectes, successos, etc." (Eisner, 2004, p. 22). A partir d'aquests tres modes s'ha establert una quarta categoria per a aquest Treball de Fi de Màster: el mode híbrid.

Per tant, les categories són:

- Figurativa: Imatges amb formes identificables del paisatge de l'Horta com camins, séquies, camps, persones, objectes...
- Abstracta: Imatges no figuratives, basades en taques, textures o formes lliures sense referents físics.
- Híbrida: Representacions que combinen diferents mètodes de tractament (figuratiu, abstracte i conceptual).

- Conceptual: Imatges on el més important no és la fidelitat amb la realitat observable, sinó la transmissió d'una idea, missatge o reflexió.

(a.2.) El tipus de representació conceptual analitza el què l'alumnat vol transmetre amb la representació, que es relaciona directament amb el concepte i mirada cap al paisatge a través de dimensions més emocionals, simbòliques o narratives. Tal com assenyala Eisner “els xiquets dibuixen el que imaginem, veuen, saben i senten” (Eisner, 2004, p. 98). Aquesta idea mostra la multiplicitat d'intencions que poden coexistir en una mateixa obra: allò que es veu s'aproxima al tractament figuratiu i formal; allò que se sap es vincula amb la dimensió narrativa; allò que se sent es connecta amb la representació emocional, i allò que s'imagina pot situar-se entre l'expressiu i el simbòlic.

No hem d'entendre tampoc aquestes categories com compartiments estancs, ja que poden existir en moltes de la seua forma i combinacions. Com he comentat abans, les categories que s'estableixen responen a la intenció dominant.

Les categories analitzades són les següents:

- Narrativa: Representació d'accions concretes al paisatge o escenes viscudes, com regar, collir, ballar...
- Emocional: Representacions que expressen estats d'ànim o sensacions.
- Estètica / Formal: Representacions que es centren en la composició visual i la descripció de l'espai, sense involucrar càrrega emocional o narrativa.
- Simbòlica o metafòrica: Imatges que utilitzen símbols visuals per expressar valors, idees o missatges.

(b) Elements i estat del paisatge

Aquest apartat analitza que elements visuals apareixen a les peces (b.1.) i com s'hi representa l'estat del paisatge (b.2.), per a detectar imaginaris paisatgístics i el seu grau d'ancoratge territorial a l'Horta de València.

(b.1) S'elabora un llistat d'elements visuals presents (annexe 7.3. taula 4). Aquesta informació ens permet codificar dues categories principals: la freqüència, la funció representativa i el valor territorial dels elements. “Codificar significa assignar un conjunt d'etiquetes descriptives

(o categories) a les imatges. (...) les imatges han de ser reduïdes a un nombre de parts components que puguin ser etiquetades d'una manera que tinga algun significat analític.” (Rose, 2001, p. 60). A més “els codis utilitzats han de dependre d'una connexió teoritzada entre la imatge i el context cultural més ampli en què es construeix el seu significat” (Rose, 2001, p. 60). Per posar èmfasi a la connexió de la imatge amb el context cultural de l'Horta de València sorgeix la necessitat d'analitzar la funció de l'element representat i el seu valor territorial.

Els elements representats es classifiquen en físic, cultural i simbòlic, que s'inspiren de les teories contemporànies en què s'entén el paisatge definit per Giles Clément (2021). Distingeix entre medi ambient (lectura objectiva del que ens envolta) (p. 14); jardí (artifici i selecció cultural) (p. 16); i paisatge (experiència subjectiva) (p. 11). Aquest marc orienta les tres funcions operatives: física (entorn), cultural (pràctiques/valors), simbòlica (significats/retòriques). No es tracta d'aplicar-lo literalment a cada peça, sinó d'oferir una referència conceptual per a la codificació.

- Elements amb funció física: Component tangible del medi amb funció descriptiva i d'ancoratge espacial. Actua “com a escenari”.
- Elements amb funció culturals: Elements que posen en escena valors d'una comunitat (pràctiques, gastronomia, costums...
- Elements amb funció simbòlics: Elements que operen com signe o metàfora, activant discursos d'identitat, crítica, consumisme... que van més enllà del que denoten.

El valor territorial es classifica amb Sí/No/Dubtós i fa referència a si l'element està relacionat amb la cultura de l'Horta de València, o pel contrari és genèric. En el cas de “dubtós” s'aplica quan el context no permet decidir, i es resol amb *Observacions*.

(b.2.) L'estat del paisatge descriu com es representa l'Horta en les peces, i es codifica amb quatre tipologies que s'estructuren segons els debats territorials vigents relacionats amb el context (Generalitat Valenciana, p. 52)

- Horta viva: Paisatge en estat operatiu on es percep treball, aigua i continuïtat agrària; sensació de vida quotidiana.
- Horta idealitzada: Paisatge “de postal”, es a dir, horta neta, verda, sense ferramentes ni persones, normalment atemporal. S'evita la mirada crítica i el treball real.

- Horta degradada: Motius que representen les principals problemàtiques relacionades en la desaparició de l'horta (abocadors, abandó, construccions urbanes, cartells...). Per a etiquetar «horta degradada», cal que hi haja marcadors explícits de degradació del sistema hortícola.
- Sense paisatge explícit: No aporta referents espacials suficients.

Els resultats es mostren en un gràfic de sectors.

(c) Composició visual de les representacions.

Describeu com es construeix plàsticament la imatge del paisatge, per entendre quines estratègies visuals i recursos plàstics utilitza l'alumnat, i com aquestes decisions condicionen o potencien la manera en què el paisatge és percebut. Les categories divideixen dos tipus de composicions a l'hora de representar el paisatge: composició analítica (c.1.) i composició holística (c.2.), que es basen en els *Conceptes fonamentals en la història de l'art* establert per Enrique Wölfflin (1952).

(c.1.) Composició analítica.

- El lineal: contorns nítids, separació de la figura i fons (efecte silueta). “La línia predomina sobre la massa” (Wölfflin, 1952, p. 27)
- Forma tancada: composició tancada en si mateix, autosuficient, els elements s'ordenen cap al centre, equilibri intern, límits clars i simetria (Wölfflin, 1952, p. 178).
- Claredat absoluta: totes les parts són llegibles, els detalls expliquen les formes, contorns definits (Wölfflin, 1952, p. 22)

(c.2.) Composició holística.

- El pictòric: Prima la massa i les taques, els límits es desfan, hi ha una fusió de figura i fons. Lectura global abans que per objectes (Wölfflin, 1952, p. 27).
- Forma oberta: la imatge s'obri a l'exterior; hi ha fugues i continuïtat espacial, fa referència al que és extern (segueix el paisatge fora del pla) (Wölfflin, 1952, p. 178).
- Claredat relativa: la lectura depèn de l'atmosfera; zones no resoltes i ambigüitat visual que poden potenciar el relat (Wölfflin, 1952, p. 279).

Els resultats es mostren a través d'una gràfica de barres comparativa i una taula (annex 7.3. taula 5).

(d) Localització de la peça.

Es classifiquen les peces ceràmiques segons el tipus de localització. És l'únic apartat que no es basa en una lectura de la representació plàstica, sinó que es basa en les coordenades i el contrast amb els mapes oficials que marca l'àmbit del PAT, citat en l'apartat del marc teòric (2.1.2. L'horta com a espai cultural).

S'hi estableixen dues categories principals (annex 7.3. taula 6):

- Identifica el paisatge de l'Horta: L'alumnat és capaç de reconèixer i representar el territori que històricament forma part de l'Horta de València. La coordenada està dins de l'àmbit cartografiat del PAT. Hi ha diverses excepcions que no pertanyen a aquest apartat: Escenes urbanes, Interiors domèstics, altres tipus de paisatge (platja, marjal, bosc) i horts escolars⁷.
- No identifica el paisatge de l'Horta: La coordenada està fora de l'àmbit cartografiat del PAT.

Figura 16. PAT. Àmbit ampliat i estricte.

Els resultats es mostren amb un gràfic de sectors.

(2) Quins vincles afectius i quin tipus de relació es mostra cap al paisatge de l'Horta i com es representa visualment en les obres ceràmiques?

En aquest segon bloc d'anàlisi s'explora la dimensió emocional i simbòlica de les representacions ceràmiques. Es busca identificar els vincles afectius i les relacions personals que l'alumnat codifica visualment a partir d'elements visuals com: (a) presència del jo i els altres, (b) tipus d'acció representada.

(a) Presència del jo i els altres

Per tal d'analitzar el tipus de relació que l'alumnat estableix amb el paisatge representat, resulta pertinent observar qui habita a les representacions ceràmiques, és a dir, si les obres

⁷ Els horts escolars amb coordenades que estan localitzades dins dels poblats, no estan inclosos en l'àmbit cartografiat del PAT, per tant, no pertanyen a la categoria "Identifica el paisatge" de l'Horta perquè són recreacions pedagògiques no integrades en la matriu agrària-hidràulica tradicional.

inclouen la presència directa del mateix alumne, d'altres persones i de diferents éssers vius o si, per contra, presenten una escenografia deshabitada. Aquesta anàlisi visual permet detectar el grau d'implicació i integració personal amb el paisatge, així com el tipus de vincle afectiu. “El paisatge és un producte de la relació entre l'home i el seu entorn ambiental i no una entitat aïllada” (Iwaniszewski & Vigliani, 2011)

Aquestes categories parteixen d'una mirada postantropocèntrica: els nous materialismes que trenquen amb el repartiment social entre allò amb vida vibrant i la matèria sorda (Bennet, 2022, p. 9). Assumir que “tot pot actuar” i qüestionar el repartiment del sensible (Bennet, 2022, p. 9) ens orienta cap a una mirada més holística del paisatge, que integra la materialitat, les relacions i els fluxos.

S'ha establert una classificació en quatre categories en funció del tipus de presència representada que ajuda a veure si l'alumnat activa aquest pensament racional/ecològic.

- Jo: Autorepresentació explícita de l'alumne.
- Nosaltres: Diverses figures humanes, ja siga en contextos de convivència, treball, memòria compartida o accions col·lectives.
- Altres: éssers vius no humans com animals, que actuen com a indicadors de vida, moviment i activitat dins del paisatge. S'exclou la vegetació d'aquesta categoria perquè és omnipresent en la majoria de les peces, i no resulta operativa per discriminar el grau d'implicació personal. Així, quan només hi ha vegetació es codifica com “impersonal”; només es registra com «altres» si la vegetació apareix com un element intencionalment presentat com a actant.
- Impersonal: no hi ha subjecte en l'escena. Predomina la simetria sobre els esdeveniments i no hi ha acció per part de cap actant.

Des d'una mirada cap als nous materialismes la categoria impersonal no existiria, ja que tota matèria té capacitat d'acció (Bennet, 2022, p. 35), però s'introdueix «impersonal» com a recurs analític per detectar quan no hi ha inscripció subjectiva ni indicis d'agència situada a la peça. No es tracta d'aplicar una lectura dels nous materialismes, sinó d'analitzar la mirada predominant de l'alumnat dins d'un context i societat majoritàriament antropocèntrica.

(b) Tipus d'acció representada

El tipus d'acció representada mostra com l'estudiant habita i es posiciona cap al territori. Aquestes categories d'anàlisi es construeixen d'acord amb el context de les peces, el paisatge de l'Horta i de les necessitats de l'estudi (marc de l'IBA).

- Accions agrícoles: Accions productives pròpies de l'horta: preparar/llaurar, sembrar, regar, collir, poda o manteniment de cultius.
- Accions lúdiques: Ús no productiu del lloc: passeig, bicicleta, joc, pícnic, fotografia...
- Escenari visual: Representació sense agents ni accions identificables; el paisatge funciona com a fons o vista.

Els resultats es mostren a una gràfica de sectors i una taula (annex 7.3 , figura 7).

(3) S'evidencia una percepció paisatgística evolucionada en l'alumnat entre diferents nivells educatius?

Amb l'objectiu de valorar si existeix una evolució en la percepció del concepte de paisatge entre diferents nivells educatius, es va dur a terme una activitat amb l'alumnat de 1r d'ESO basada en una fitxa d'intervenció artística sobre imatges fotogràfiques del seu entorn immediat. No es busca una evolució descriptiva, sinó com es transforma la mirada paisatgística en la representació artística, des d'una aproximació analítica a una holística, en coherència amb el marc teòric i les metodologies d'Investigació Basada en les Arts (IBA), que posa el focus en l'experiència, la pràctica i la interpretació.

Es va considerar especialment interessant treballar amb 1r ESO perquè és el primer nivell dins de l'educació secundària obligatòria i permet observar com canvia la consciència paisatgística durant les diferents etapes fins batxillerat. La intenció és detectar canvis en la mirada entre etapes educatives, no establir jerarquies de valor.

El disseny i instrument utilitzat és una fitxa que planteja dues preguntes clau per a valorar la capacitat de projecció i l'actitud crítica de l'alumnat davant el futur del seu entorn (Annex 7.8):

- *Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a vint anys?*
- *Com t'agradaria que evolucionara aquest espai?*

L'instrument d'anàlisi a 1r d'ESO és diferent a l'aplicat en 2n de Batxillerat per diverses limitacions (annex 7.1.). Aquestes limitacions no invaliden els resultats, sinó que condicionen

la comparació, ja que la recerca és exploratòria. Es tracta d'interpretar mirades i representacions, no d'establir dades quantitatives rígides (IBA).

Per a cada peça es codifica set aspectes amb dues lectures: aspectes holístics i aspectes analítics. Les categories utilitzades es basen en diverses teories que conformen un marc teòric plural, anteriorment nomenades a les preguntes d'investigació 1 i 2. Aquestes es classifiquen en unes fitxes per un criteri de prevalença i suport de les *Observacions* (annex 7.3. taula 8).

- Estil/tipus de representació.
- Allò lineal / allò pictòric.
- Forma tancada / forma oberta
- Claritat absoluta / claritat relativa
- Dimensió simbòlica.
- Relació subjecte-paisatge:

Els resultats es mostren amb un gràfic radial i una taula comparativa (annex 7.3. taula 8) entre 1r d'ESO i 2n de Batxillerat.

3.5. Interpretació i discussió dels resultats

Es realitza una interpretació i discussió dels resultats obtinguts. Aquests permeten identificar si existeix una tendència predominant a l'hora de representar el paisatge de l'Horta, però no es tracta d'una categorització objectiva.

(1). Quina concepció del paisatge de l'Horta manifesten els i les alumnes a través de les seues representacions ceràmiques?

L'alumnat majoritàriament representa l'Horta com un escenari reconeixible i descriptiu, ja que predominen trets com la figuració (92,6%) i una mirada analítica que desglossa el paisatge en elements físics (62%), amb contorns nítids i composicions tancades i descriptives. Tot i que hi ha intenció narrativa (51,9%) i simbòlica (25,9%) que busquen incorporar experiències i significats, l'Horta apareix sovint com a imatge més que com a sistema en funcionament. Només el 33% de les representacions mostren l'horta viva (reg, treball, temps vegetal) i el 56% no aporta indicis espacials prou clars.

Per altra banda, la variable de la localització mostra un 78% de l'alumnat que és capaç de situar les peces en àmbits que corresponen al paisatge de l'Horta, però després predominen codis visuals genèrics que dilueixen la representació simbòlica territorial (38% d'elements sense valor territorial específic).

En conjunt, la concepció és descriptiva i formal, amb baixa representació crítica (representació de l'horta idealitzada 7%; horta degradada 4%). Amb tot, cal matisar que aquesta tendència respon també a condicions educatives i tècniques (consignes, temps disponible, materials i habilitats artístiques), i no només a una "elecció" de l'alumnat.

(a) Tipus de representació

Figura 18. Sandra Balaguer (2025). Gràfica de sectors del tipus de representació formal a les ceràmiques.

Figura 17. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de barres sobre la distribució de tipus conceptual segons la representació formal

Aquesta variable ofereix una primera aproximació en la manera en com l'alumnat construeix visualment la idea de paisatge.

(a.1.) Els resultats mostren un predomini de la figuració: 25 de 27 peces (93%) són figuratives, i 2 de 27 (7%) presenten un enfocament híbrid. No es registren casos d'abstracció o conceptualisme (figura 19).

El predomini figuratiu està relacionat amb la representació visual de l'observat, tot vinculat amb la realitat tangible i reconeixible. La RAE descriu aquest termini com la "representació o figura d'altra cosa" (Real Academia Española), i el AVL com allò "que s'expressa per mitjà de la representació o de la interpretació de realitats externes i concretes" (Diccionari Normatiu Valencià). Una mirada analítica aplicada a la figuració tendeix a descompondre i ordenar

l'escena amb motius fàcilment reconeixibles i identificatius. L'abstracte, que "renuncia a la representació figurativa de la realitat visual" (Diccionari Normatiu Valencià), i el conceptual, que "valora per damunt de tot els conceptes o les idees" (Diccionari Normatiu Valencià), desplacen el focus dels objectes cap a les relacions, patrons i processos. Centren l'atenció en els fluxos, l'ambient i les connexions, presentant una lectura que sorgeix de la totalitat i de la interdependència.

L'alumant activa un règim mimètic (Eisner, 2004, pp. 20-21) on la semblança i la descripció espacial actuen com a l'eix. És més fàcil partir de referents existents, per avaluar si es pareixen o no, això redueix el risc d'ambigüetat interpretativa. La vista i les imatges figuratives són "l'idioma" visual dominant, fet que també vincula la valoració positiva a la semblança (Eisner, 2004, pp. 21).

No es registren representacions abstractes ni conceptuales. Tot i que algunes peces incorporen símbols o metàfores visuals, aquestes no es plantegen des d'un enfocament conceptual, sinó que s'inscriuen dins d'un relat figuratiu, és a dir, el símbol no s'utilitza per substituir el relat sinó per a reforçar la realitat representada. Tanmateix, s'observen dues peces que destaquen per tindre un caràcter més híbrid entre la figuració i l'abstracció. Encara que es poden identificar les accions i el paisatge representat, les figures es representen de forma geomètrica i la perspectiva i composició utilitzada és abstracta.

L'exploració de tendències abstractes i conceptuales requereix temps, maduresa artística i una major experiència amb el llenguatge artístic, aspectes que poden haver influenciat a què predomine l'estil figuratiu. Més que una limitació, aquest context esdevé un punt de partida valuós per detectar com es pot continuar treballant des de l'educació artística per obrir espais alternatius de representació.

(a.2.) Pel que fa a la intenció conceptual (figura 18), la representació narrativa està present en 14 peces (52%) un percentatge major respecte a les representacions estètiques/formals (22%) o simbòliques/metafòriques (26%).

Tot i que la figuració estructura el conjunt de la producció visual, aquestes variacions en la intenció expressiva ens permeten detectar diferents maneres d'entendre i de relacionar-se

amb el paisatge. La presència de representacions narratives i simbòliques evidencien que l'alumnat relaciona la seua experiència i la simbologia com a part integrada del paisatge, reconeixent que el territori és un conjunt de relacions físiques, simbòliques i culturals, on l'experiència, l'acció i les interrelacions tenen un paper fonamental. Per contra, les peces de caràcter estètic o formal presenten una mirada que es centra exclusivament en la descripció visual i compositiva del paisatge. En aquest cas, no s'inclouen ni experiències personals, ni emocions, ni elements simbòlics o conceptuals. El paisatge es representa com un escenari distant, una realitat objectiva.

(b) Elements i estat del paisatge.

Figura 21. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del valor territorial

Figura 20. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del tipus d'elements

Figura 19. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del estat del paisatge.

L'anàlisi de la representació del paisatge de l'Horta a través de les peces ceràmiques realitzades per l'alumnat revela quins imaginaris visuals i territorials estan presents en les seues percepcions i quins aspectes del paisatge identifiquen, valoren o desconeixen (figures 20, 21 i 22). Aquest estudi combina dues perspectives: l'anàlisi de la presència d'elements concrets en les peces (b.1.) i la lectura de l'estat del paisatge representat (b.2.).

(b.1.) La majoria d'imatges recorren a elements físics (arbre genèric, gespa, camins, camps) amb funció descriptiva (62%). Això indica una mirada que prioritza el visible i enumerable per davant de relacions i processos. "Estem tan acostumats a pensar el paisatge com una imatge que podem mirar (com imatge en una pantalla), que cal recordar que substituir el quadre per la 'vida real' no és simplement una qüestió d'augmentar l'escala" (Ingold, pp. 165-166). En aquest àmbit, podria interpretar-se que l'Horta apareix representada com a escenari més que com a sistema en funcionament. Només la meitat de les peces (50%) activen marcadors clars d'Horta: séquia, camí de terra, camps de cultiu, tarongers... Els elements sense valor territorial

(38%) estan principalment marcats per un caràcter generalista, que dilueix la identificació territorial i que encaixen amb la posterior presència de “sense paisatge explícit” a (b.2).

Hi ha elements com “parkour” o “marshmallow”, que incorporen imaginaris d'altres cultures d'origen Francés i Nord Americà, mostrant certa superposició dels elements identitaris. Aquesta presència d'elements globals és un símptoma de la cultura visual juvenil, que Bauman (2003) descriu a conseqüència de la modernitat líquida (p. 8) (substitució de marcs sòlids per formes líquides: repertoris identitaris inestables i recombinables).

Es mostra també, una presència moderada però significativa d'aspectes simbòlics (15%) i aspectes culturals (23%). Els recursos culturals (paella, orxata/fartons) reforcen identitat, encara que, amb les evidències disponibles, no es pot inferir si l'alumnat n'articula conscientment l'origen de l'arrelament territorial (paella vinculada amb el cultiu de l'arròs; orxata vinculada al cultiu de la xufa), o com a elements que socialment atribueixen com representatius de la cultura valenciana. Davant el predomini a (b.2.) de la categoria “sense paisatge explícit”, alguns es poden interpretar com a icones culturals descontextualitzades.

Per altra banda, els símbols (gossos, baralla, pescar, porc) introdueixen relats i valors, que descriuen el paisatge amb connotació sentimental i emocional, encara que no aconsegueixen contextualitzar el territori. Les séquies, les eines (rastrell) i l'acció de treballar la terra (llaurador/a) apareixen, però no són dominants. Quan hi són, solen activar “horta viva” a (b.2.). L'escassetat podria indicar que el cicle hídic i el treball agrari és poc visible en el mapa mental de l'alumnat.

(b.2) La majoria de peces no ofereixen indicis espacials suficients (56%). Això s'alinea amb (b.1) l'abundància d'elements genèrics. La conseqüència és una representació del paisatge més universalitzada que localitzada, on l'Horta com a sistema queda en segon pla. L'horta com a sistema viu i operatiu, representa el 33% de les peces, on en la majoria s'activa l'aigua, el treball i el temps vegetal. Açò apunta a què hi ha indicis de mirada processual: el paisatge com a pràctica i temps de cura, reg i creixement. L'horta com a espai idealitzat (7%) i l'horta degradada (4%) són representacions minoritàries però reveladores, ja que totes dues mostren una baixa visibilitat del conflicte que travessa el paisatge, ja siga per una idealització, falta d'experiència directa o falta de dimensió crítica.

(c) Composició visual de les representacions.

(c.1. i c.2.) L'anàlisi de la composició visual permet detectar quins modes compositius visuals i quina mirada constructiva són més freqüents en la representació artística del paisatge de l'Horta. En aquest cas, els aspectes de composició analítics predominen sobre els aspectes de composició holístics. El lineal, és a dir, els contorns nítids, la separació figura–fons i la claredat absoluta predomina (63%) davant el pictòric: la taca, límits desfets i fusió figura-fons (37%). Aquests percentatges apunten cap a una mirada que desglossa el paisatge en parts i el fa llegible per elements (figura 23).

Figura 22. Sandra Balaguer (2025) Gràfic de barres sobre la composició visual.

La forma de composició predominant és la tancada (52%), amb figures autosuficients i centrades que no expandeixen la imatge. Ara bé, aquest percentatge és prou equilibrat, ja que el 48% de les peces també mostren una tendència oberta, amb punts de fuga, elements descentrats i continuat del relat.

Pel que fa al grau de claredat, la claredat absoluta (59%), mostra la voluntat de l'alumnat per representar la realitat tal com l'observen, amb l'objecte com a referent. En canvi, les peces amb claredat relativa (41%) mostren major ambigüitat i interpretació, sobretot aquelles que combinen el caràcter pictòric i claredat relativa, que prioritzen la construcció d'ambients i sistemes per damunt de l'objecte.

(d) Localització de la peça

Aquest apartat classifica les peces segons la seua localització territorial, per poder identificar si l'alumnat és capaç d'identificar els espais que corresponen al paisatge de l'Horta (figura 24).

El 78% dels alumnes identifiquen el paisatge de l'Horta i un 22% no. Aquest resultat indica una capacitat majoritària de situar records i representacions dins del territori hortícola, però també confusions espacials que poden respondre a una fractura cultural i educativa amb del territori.

Aquesta fractura i l'ús de codis visuals globals podrien deure's a la creixent homogeneïtzació dels espais: "l'expansió de les ciutats a ràpida velocitat crea paisatges urbans estandarditzats fins a convertir-se en eterns *loops* visuals, que produeixen una eliminació dels continguts identitaris" (Peran, 2015, p. 1); una tendència que, també pot entendre's com a conseqüència indirecta de la Modernitat Líquida (Bauman, 2003): la mobilitat, el consum i la substitució de vincles arrelats afavoreixen paisatges intercanviables que funcionen com a fons neutre més que com a territoris concrets.

Figura 23. Sandra Balaguer. Gràfic sobre la localització de les peces.

(2) Quins vincles afectius i quin tipus de relació es mostra cap al paisatge de l'Horta i com es representa visualment en les obres ceràmiques?

Quan creem llocs en l'espai geogràfic, quan «vivim» aquests llocs, creem identitats" (Nogué, 2007, p. 137). Habitar i sentir-se part del lloc on vivim és, per tant, fonamental per a la construcció identitària.

Les peces analitzades indiquen que l'alumnat manté un vincle majoritàriament afectiu amb l'Horta, derivat sobretot d'accions lúdiques (70%) i compartides/comunitàries (37%). Es tracta d'un afecte relacional i experiencial, forjat per a crear espais de joc, de convivència i pràctiques quotidianes dedicades en gaudir, més que un espai orientat a la finalitat productiva del treball de la terra. S'hi viu, s'hi transita i s'hi comparteix, però rarament s'hi representa la feina que la sosté. Aquesta desatenció cap al treball agrícola, comporta el risc d'idealitzar el lloc i d'invisibilitzar la dimensió que fa possible el paisatge mateix: el treball agrari. Si només veiem el resultat (paisatge) i no el procés (treball), perdem una part fonamental del sentit.

Aquest desplaçament ajuda a explicar la dualitat observada en les mirades: d'una banda, una perspectiva vivencial i comunitària; de l'altra, aproximacions més distanciades o escèniques.

(a) Presència del jo i els altres

Aquestes dades evidencien la coexistència de dues mirades amb percentatges idèntics (figura 25). D'una banda, la categoria "nosaltres" (37%), que evidencia una manera d'entendre el paisatge com a espai compartit i viscut en comunitat, generador de xarxes de convivència i

cura, propi d'una mirada més holística. De l'altra banda, la categoria "impersonal" (37%) que es caracteritza per detonar distància, on el paisatge i la figura humana s'articulen com àmbits separats i sense agents interactius explícits, aspectes més pròxims a la mirada analítica. Aquest fet no significa que les peces no mostren cap classe de vincles afectius, ja que poden aparèixer implícits en l'àmbit compositiu o simbòlic.

Aquest equilibri percentual oposat suggereix que l'alumnat activa maneres diverses de relació amb l'Horta, amb graus variables d'implicació afectiva i simbòlica segons la peça.

Complementàriament, la categoria "jo" (11%) mostra una voluntat minoritària d'autorepresentació. Aquestes peces es mostren amb una mirada més personal, íntima, directa i situada d'autoexploració personal al paisatge.

La categoria "altres" (15%) fa emergir l'agència no humana (animals, plantes, etc.), obri el paisatge com a ecosistema de múltiples interaccions i apunta cap a una sensibilitat ecològica més complexa.

Figura 24. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de tipus de presència.

(b) Tipus d'acció representada.

Els resultats mostren un predomini nítid de les accions lúdiques (70%), seguides de l'escenari visual (19%) i, finalment, de les accions agrícoles (11%). Aquest patró configura una imatge de l'Horta principalment com a espai de reunió i ús recreatiu, mentre que els processos productius (regar, sembrar, collir, manteniment...) no s'incorporen a l'imaginari de l'alumnat (figura 26).

Figura 25. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de tipus d'accions representades.

Les accions lúdiques indiquen una relació afectiva i quotidiana amb l'horta, amb accions com passejar, jugar o contemplar, però també pot propiciar una romantització del territori si no s'articula amb la dimensió de treball i de cura que sosté el sistema hortícola.

Paral·lelament, el bloc d'"escenari visual" evidencia una mirada escènica o formal on es percep el paisatge com a fons, que tendeix a reforçar la separació entre lloc i agents.

Al seu torn, el pes reduït de la categoria «agrícola» evidencia la invisibilitat del cycle hídric-agrari i de les persones llauradores en les representacions. Aquesta absència pot estar vinculada, entre altres factors, a dinàmiques actuals com la manca de mà d'obra i la falta de relleu generacional, que desdibuixen la presència social del treball agrari.

(3) S'evidencia una percepció paisatgística evolucionada en l'alumnat entre diferents nivells educatius?

Figura 26. Sandra Balaguer (2025). Gràfica que compara la mirada holística entre nivells: 1r d'ESO i 2n de Batxillerat.

Els resultats mostren que tant 1r d'ESO com 2n de Batxillerat tenen una visió cap al paisatge on predomina el factor analític per damunt de la visió holística (marc teòric 2.1.1), encara que cal recordar que aquests poden estar, en certa manera, influenciats per aspectes i condicionants de la naturalesa de l'activitat, l'etapa educativa i el context de la realització (annex 7.1.).

La tendència global mostra un augment de la mirada holística de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat que va de 34% a 43% (figura 27), però predomina principalment l'enfocament analític (66% i 57% respectivament).

El tipus de representació predominant en ambdós nivells és la figuració descriptiva (1r d'ESO: 87,5% i 2n de Batxillerat: 93%). De fet, es mostren indicis de què aquesta incrementa a mesura que s'aconsegueix una maduració educativa artística. Es mostra la baixa tendència a aplicar altres mètodes representatius com l'abstracció o l'art conceptual.

El que respecta la composició es mostra una transició parcial cap a decisions més pròximes a una lectura holística en 2n de Batxillerat. En primer lloc, creix l'ús de recursos pictòrics (1r d'ESO: 12,5 i 2n de Batxillerat: 37%) major fusió figura-fons i lectura global, tot i que el lineal continua predominant (87,5% i 63% respectivament) amb el contorn com a recurs més utilitzat. Pel que fa a la claredat, la claredat relativa retrocedeix (1r d'ESO: 62,5% i 2n de Batxillerat: 40,74%) i predomina la claredat absoluta amb major intenció per donar definició i detalls a les representacions.

Finalment, la dimensió simbòlica és semblant, però lleugerament superior a 2n Batxillerat (59,26% vs. 56,25%), indicatiu d'una major capacitat d'al·lusió i maduració simbòlica, que es va adquirint a mesura que es van obtenint més significants socials (Arnheim, 1986, p. 280). En conjunt, el perfil compositiu de 2n Batx. combina avanços holístics (pictòric, obertura, simbolisme) amb la persistència d'aspectes analítics (claredat absoluta), configurant una evolució matisada més que un canvi radical.

Els resultats apunten a dos aspectes rellevants: d'una banda, s'observa una major cohesió entre la figura humana i el paisatge, fruit de l'experiència vital al territori i d'una autoconsciència identitària en desenvolupament. Açò obri espais per a vincles afectius i interactius amb el lloc: l'alumnat es reconeix com a part del paisatge i activa relacions que s'intensifiquen amb el temps (Nogué, 2007, p. 137). A més, els resultats corroboren el bon funcionament d'aquestes propostes ecosocials orientades a activar l'arrelament identitària i la consciència paisatgística. En canvi, en 1r d'ESO, la brevetat i el caràcter més experimental de l'activitat limiten el compromís i el vincle emocional, cosa que es va traduir en representacions més distants, descriptives i objectives.

D'altra banda, s'observa una maduració artística que decanta les peces cap a l'estil figuratiu en el pla representacional, afavorida pel pensament visual i per la recerca de claredat compositiva. Aquest predomini pot estar condicionat pel context de 2n de Batxillerat, on l'alumnat està sotmès a avaluacions contínues, exigència tècnica i valoració de l'ordre. A més l'alumnat tendeix a associar l'èxit artístic amb la facilitat comunicativa, tot i que les representacions abstractes o conceptuals també comuniquen, acostumen a exigir una maduració expressiva més complexa. "La ment tria configuracions estructuralment simples d'entre la continuïtat de les transformacions, i els conceptes dinàmics, per a abastar tota una

continuitat, sovint han de superar el poder conservador de les formes simples” (Arnheim, 1986, p. 199)

En aquest marc, les formes, el color, l'equilibri i l'ordre no són simples ornaments, sinó condicions del significat (Arnheim, 1986, p. 267) quan més gran és la semblança amb la realitat, més fàcil és compartir i construir codis socials visuals i, en conseqüència, accedir a una major valoració i comprensió social.

En conjunt, aquests factors podrien explicar la menor presència d'ambigüitat i la preferència per solucions interpretativament més unívokes.

4. CONCLUSIONS

Els resultats de la proposta confirmen que els objectius plantejats en aquesta investigació s'han complert adequadament. *Si la terra continua semblant* ha funcionat com a eina d'investigació i d'aprenentatge per explorar la relació de l'alumnat amb el paisatge de l'Horta Nord. El procés productiu ha activat memòria i identificació, fet que s'ha reflectit en uns resultats on la majoria d'estudiants s'han mostrat participatius, motivats i vinculats no sols amb la proposta, sinó també amb el territori. En aquest marc, l'alumnat ha pres decisions plàstiques (estil, símbols, accions, conceptes, emocions, color...) per representar l'Horta, fent visibles la seua concepció i interpretació de l'entorn.

La recerca ha potenciat la pràctica artística com a metodologia d'indagació. A través del procés, de les representacions i de la seua localització al paisatge, s'ha obtingut una sèrie de resultats que permeten identificar necessitats educatives en matèria de paisatge. L'anàlisi de les peces evidencia un predomini d'accions lúdiques i d'una mirada escènica per damunt de les accions productives agràries que sostenen el territori; per tant, es fa present la necessitat de visibilitzar el treball agrari com a dimensió clau del paisatge de l'Horta. Pedagògicament és important per completar el concepte de paisatge, que no sols és imatge sinó feina i cura, i activar una consciència de consum i alimentària informada. També ajuda a dignificar el sector primari i enfortir els coneixements ecològics com els cicles de l'aigua, la fauna i biodiversitat que ens envolta.

Des del punt de vista artístic, predominen estratègies representatives d'estil analític. Ara bé, s'observen indicis d'evolució: en 2n de Batxillerat apareixen decisions més holístiques (relació parts-conjunt, vincle peça, lloc i relat), mentre que en 1r d'ESO preval una aproximació més formal-analítica (categorització, contorn, figura/fons). Aquesta deriva és coherent amb un major domini del llenguatge visual i amb una consciència paisatgística més integrada al final de l'etapa educativa.

Tot i això, la presència d'aspectes holístics continua sent reduïda, la qual cosa planteja la necessitat de desenvolupar situacions d'aprenentatge que integren tasques on es desenvolupen els sentits tàctils, auditius i olfactius, on es valore no sols el producte final, sinó tot el procés creatiu. La transversalitat és un recurs que pot trencar la compartimentació analítica i facilitar perspectives integrades, on no es descriuen els elements sinó que s'expliquen les relacions del paisatge.

En l'àmbit didàctic, el projecte ha obert vies expressives alternatives amb recursos expressius alternatius com la ceràmica i la cartografia digital, que connecten l'àmbit escolar amb els espais que l'alumnat habita. La dimensió ecològica no ha estat un mer adorn temàtic, sinó l'eix pedagògic des del qual s'aborda un paisatge en risc de degradació. Per poder representar-lo, l'alumnat ha hagut d'activar la memòria i "habitar" el lloc. En aquest sentit, la cartografia participativa ha facilitat lectures col·lectives del que es recorda, del que es perd i del que es vol preservar.

La diferència d'instruments per a recopilar informació (fitxes a 1 d'ESO i mapa ceràmic a 2n de Batxillerat) ha mostrat una diferència notable a l'autorepresentació al paisatge. Aquest fet reforça la necessitat d'implantar projectes artístic-ecològics a secundària. Aquests projectes han de transitar del discurs abstracte sobre la sostenibilitat a accions concretes que validen l'experiència de l'alumnat.

Estudiar el paisatge és fonamental per a la construcció d'identitats individuals i col·lectives i, alhora, per aprendre a crear xarxes de cura que evidencien que som éssers interdependents (Herrero, 2015, p. 6) i que necessitem l'entorn per viure. Per això cal incloure aquestes dimensions en l'educació, concebant el paisatge no sols com a escenari, sinó com un tot relacional. Com recorda Eisner, "el currículum escolar es pot considerar un mig per a alterar

la ment" (Eisner, 2004, p. 15), projectes com aquest son necessaris per a educar l'atenció, el judici i la responsabilitat que exigeix habitar el territori.

5. REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- Alepuz, A. (2015). Wang Wei y el arte del silencio. *Revista Instituto Confucio*, III (30), 54-57. Recuperat de: https://issuu.com/confuciomag/docs/instituto-confucio-30?fr=xKAE9_zU1NQ
- Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós.
- Ascaso, I. (2016). *Relación entre la percepción y la motivación que presentan, ante la Educación Plástica y Visual, los alumnos y profesores de Secundaria de un centro de Huesca*. Huesca: UNIR.
- Baldi, G., & García, E. (2006). Una aproximación a la psicología ambiental. *Fundamentos en Humanidades (I - II)*, 157-168.
- Baudrillard, J. (2020). Violencia de la imagen. Violencia contra la imagen. *La agonía del poder* (p. 69-93). Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Bauman, Z. (2003). *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de cultura de Argentina.
- Bennett, J. (2022). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Bernardes, M., & Vergara, L. G. (2017). Aprendiendo en la Naturaleza: Una revisión de los beneficios de los espacios verdes en el ambiente escolar. *Arquitectura del Sur*, 35(52), 96 -103. Recuperat de: <https://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/2921>
- Bordwell, D., & Thompson, K. (1995). El encuadre. *El plano: Propiedades Cinematográficas* (p. 201-233). Barcelona : Ediciones Paidós.
- Casas, M., Puig, J., & Ermeta, L. (2017). El paisaje en el contexto curricular de la LOMCE: una oportunidad educativa, ¿aprovechada o desaprovechada? (Pamplona, Ed.) *Didáctica Geográfica*(18), 39-68.
- Clément, G. (2021). *Jardines, paisaje y genio cultural*. Barcelona: Puentes Editores.
- Consejo de Europa. (2008). *Recomendación CM/Rec(2008)3 del Comité de Ministros a los Estados miembro sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje*. Council of Europe.
- Co-net. (2024). *Ceramic Res 2024: María García Ibàñez*. Recuperat de: <https://www.conetart.com/ceramic-res-2024>
- Consorci Consell de l'Horta de València. (s.f.). *Consell Horta*. L'Horta de València. Recuperat de: <https://consellhorta.gva.es/es/lhorta-de-valencia/>

- Consortio Pactem Nord. (2017). *Análisis territorial de l'Horta Nord. Informe Ejecutivo*. Recuperat de <https://www.consorci.info/datos/userfiles/files/Informecast.pdf>
- Courtot, R. (2012). 2 La huerta de Valencia ¿Qué porvenir? De M. f. Joan Romero, *La Huerta de Valencia, un paisaje cultura con futuro incierto*, (pp. 23-31). València: Universitat de València.
- Diccionari Normatiu Valencià. (s.f.). *Diccionari normatiu valencià*. Abstracció. Recuperat de: <https://www.avl.gva.es/lexicval/>
- Diccionari Normatiu Valencià. (s.f.). *Diccionari Normatiu Valencià*. Figuratiu. Recuperat de: <https://www.avl.gva.es/lexicval/>
- Diccionari Normatiu Valencià. (s.f.). *Diccionari Normatiu Valencià*. Conceptual. Recuperat de Art: <https://www.avl.gva.es/lexicval/#>
- Díez, I., & Sanchis, C. (2007). Territorio e imagen. La percepción del paisaje de la huerta de valencia. *Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història*,(57), 63-76.
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente: El paper de las artes visuales en l transformación de l consciencia*. Barcelona: Paidós Educación.
- Ferrandis, I. G. (2007). Los espacios periurbanos como recurso didáctico: el caso de la huerta de València. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, (21), 197-210.
- Folch, R., & Bru, J. (2017). *Ambiente, territorio y paisaje. Valores y valoraciones*. Barcelona: Editoriaal Barcino.
- Garcés, M. (2013). Interrumpir el sentido del mundo. *Un mundo común* (p. 73-80). Barcelona: Edicions Bllaterra. Recuperat de https://issuu.com/bocadesapo/docs/bds_31-final
- García, H. (2024). València pierde en diez años la mitad de la superficie de huerta cultivada. *Levante-EMV*. Recuperat de <https://www.levante-emv.com/valencia/2024/01/10/valencia-pierde-diez-anos-mitad-96698766.html>
- Generalitat Valenciana. (s.f.). *Plan de la Huerta de Valencia. Un paisaje cultural milenario. Estrategias de perservación y gestión*. Recuperat de <https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0684650.pdf>
- Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. (2018). *Memoria informativa. Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta de Valencia*. Recuperat de https://mediambient.gva.es/auto/planes-accion-territorial/PATHorta_val/01%20Mem%c3%b2ria%20informativa_1.pdf
- Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. (2018). *Memoria. Plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta*

de Valencia. Recuperat de https://mediambient.gva.es/auto/planes-accion-territorial/PATHorta_val/01%20Mem%c3%b2ria%20informativa_1.pdf

Gidlöf-Gunnarsson, A., & Öhrström, E. (2010). Attractive “Quiet” Courtyards: A Potential Modifier of Urban Residents’ Responses to Road Traffic Noise? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 7(9), 3359-3375. Recuperat de <https://www.mdpi.com/1660-4601/7/9/3359>

Global Canopy Programme; EcoAgriculture Partners; IDH (Sustainable Trade Initiative); The Nature Conservancy; World Wide Fund for Nature. (2021). *El pequeño libro sobre los Paisajes Sostenibles. Hacia el desarrollo sostenible mediante la gestión integrada del paisaje*. Recuperat de: https://globalcanopy.org/wp-content/uploads/2021/01/GCP_LSLB_ES.pdf

González, E. M., Farnos, C., & Saez-Bondía, M. J. (2021). Educar en contacto con la naturaleza; los patios en los centros de educación infantil. . *Hacia un modelo de investigación sostenible en educación*, 26-39. Recuperat de https://www.researchgate.net/publication/351099910_Educar_en_contacto_con_la_naturaleza_los_pacios_en_los_centros_de_Educacion_Infantil

Gutiérrez, V. S. (2019). Paisaje de Bancales. Javier Maderuelo: El paisaje. Génesis de un Concepto. *Revista Proyecto Progreso Arquitectura*, (21), 168-167. Recuperat de <https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/view/10890/9683>

Hermosilla, J., & Irazano, E. (2022). *Paisatges Turístics Valencians*. Recuperat de L'horta de València. El jardí cultural mediterrani, en transformació: <https://paisajesturisticosvalencianos.com/va/paisajes/lhorta-de-valencia/>

Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*(26), 85-118.

Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. *Boletín de recursos de información*, 1(12). Recuperat de <https://publicaciones.hegoa.ehu.es/pdfs/278?locale=es>

Herrero, Y. (2024). *Els cinc elements*. Barcelona: Arcàdia.

Hiernaux, D. (2007). Paisajes fugaces y geografías efímeras en la metrópolis contemporánea. . De J. Nogué, *La construcción social del paisaje* (p. 241-262). Madrid: Biblioteca nueva.

Ingold, T. (2018). *La vida de las líneas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto .

Ingold, T. (1993). The Temporality of the Landscape. *World Archaeology. Conceptions of Time and Ancient Society*, 25(2), 152-174. Recuperat de https://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/catalogo/doc_num.php?explnum_id=2720

- Irwin, R. L. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, 25(65-66), 106-113.
- Iwaniszewski, S., & Vigliani, S. (2011). *Identidad, paisaje y patrimonio*. Córdoba, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Karavel, S. (2012). Comparación de la definición del paisaje en Europa Occidental y Asia Oriental. *Revista 180. Territorios y Paisajes*.(30), 4-7. Recuperat de <https://revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/79>
- LOMLOE. (marzo / 2020). *Boletín Oficial del Estado*. Recuperat de Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264&p=20220401&tn=1>
- Maccioni, F., & Jorge, J. (2022). Nuevos Materialismos. Aproximaciones al materialismo vibrante de Jane Bennet. *Cuadernos del Sur*(52), 167-176.
- Maderuelo, J. (2005). *El paisaje. Génesis de un concepto*. Madrid: Ábada editores.
- Marcén, C., & Benayas, J. (2023). Aproximación cualitativa a la incorporación del “paisaje” en la nueva Ley Orgánica de Educación de Enseñanzas No Universitarias (LOMLOE). *Ecosistemas. Revista científica de ecología y medio ambiente.*, 32. Recuperat de <https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/2556/1634>
- Mesías-Lema, J. M. (2018). Artivismo y compromiso social: Transformar la formación del profesorado desde la sensibilidad. *Comunicar*, XXVI(57), 19–28. Recuperat de <https://doi.org/https://doi.org/10.3916/C57-2018-02>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). Convenio Europeo del Paisaje. Recuperat de: <https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx>
- Nisbett, R. E., & Masuda, T. (216 / September / 2003). Culture and point of view. *Proceedings of the National Academy of Sciences.*, 100(19), 11163 - 11170. Recuperat de <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1934527100>
- Nogué, J. (2007). El paisaje como constructo social. De J. N. Font, *La construcción social del paisaje* (p. 4-24). Madrid: Biblioteca nueva.
- Nogué, J. (2007). Paisaje, identidad y globalización. *Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad*.(7), 136-145. Recuperat de <https://ojs.ehu.eus/index.php/Fabrikart/article/view/2227>
- Nogué, J. (2014). Sentido del lugar, paisaje y conflicto. *Geopolítica(s)*, 5(2), 155-163.

- Peran, M. (2015). *After Landscape. Ciudades Copiadas*. Barcelona: Fabra i Coat. Centre d'Art Contemporani. Recuperat de https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/sites/default/files/sites/default/files/media_files/cat_tr_1.pdf
- Pérez, A. (2024). L'Horta se queda sin huerta. *Levante-EMV*. Recuperat de <https://www.levante-emv.com/horta/2024/02/10/lhorta-pierde-superficie-agricola-97949541.html>
- Real Academia Española. (s.f.). Analítico / Análisis. Recuperat de <https://dle.rae.es/an%C3%A1lisis>
- Real Academia Española. (s.f.). Holismo. Recuperat de <https://dle.rae.es/holismo?m=form>
- Real Academia Española. (s.f.). Figurativo. Recuperat de: <https://dle.rae.es/figurativo?m=form>
- Rose, G. (2001). *Visual Methodologies*. London: SAGE Publications.
- SIPAM. (2019). *Sistema de Regadio Histórico de l'Horta de València*. Valencia.
- Stutzin, Nicolás; Fundación Patio Vivo. (2024). La infancia al centro: Los Patios escolares como paisajes de aprendizaje. *colectividad + educación* (117), 122-131. Recuperat de <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-69962024000200122>
- UNESCO. (s.f.). *Educación para el Desarrollo Sostenible. Aprender a actuar en favor de las personas y el planeta*. Recuperat de UNESCO: <https://www.unesco.org/es/sustainable-development/education>
- Wölfflin, E. (1952). *Conceptos fundamentales en la historia del arte*. Madrid: Espasa Calpe.

6. TABLA DE CONTINGUTS

Figura 2. Nisbett & Masuda (2003). Vinyeta animada d'una ciutat "japonesa". Recuperat de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/	11
Figura 1. Nisbett & Masuda (2003). Fotograma d'una ciutat "americana" utilitzada en un estudi sobre la ceguesa al canvi. Recuperat de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/	11
Figura 3. Nisbett & Masuda (2003). Fotografies que mostren diferents concepcions de la relació entre la figura central i l'entorn en un retrat. (Esquerra) Retrat americà. (Dreta) Retrat japonès. Recuperat de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12960375/	12
Figura 5. Wang Wei (701-761) 《鹿柴》 Ciervo Chai.	12
Figura 6. Paul Rubens (1636).The Rainbow Landscape. Recuperat de: https://www.thecollector.com/8-dutch-landscape-painters-17th-century/	12
Figura 7. Becher, B., & Becher, H. (1963–1993). Water Towers [Sèrie fotogràfica]. MoMA, New York. Recuperat de: https://www.thebroad.org/art/bernd-and-hilla-becher/water-towers	14
Figura 8. María García Ibàñez (2024) Dibujó el paisaje con los dedos de la mano. CeramicRes 2024. Castelló. Recuperat de: https://www.conetart.com/ceramic-res-2024	14
Figura 9. Google Earth (2025). Captura de pantalla personal de l'autopista del Mediterrani V-21.....	18
Figura 10. Google Maps (2025). IES Massamagrell	20
Figura 11. Google Maps (2025) IES Lluís Vives	20
Figura 12. Llibre 1r d'ESO: Geografia i Història. El paisatge Mediterrani	22
Figura 13. Sandra Balaguer (2024). Tinta, aigua i fang. Intervenció a les portilles de les séquies.	24
Figura 14. Sandra Balaguer (2025). Fitxa: instrument de recollida de dades en 1r d'ESO.	31
Figura 15. Sandra Balaguer (2025). Mural l'IES Massamagrell.	32
Figura 16. Sandra Balaguer (2025). Si la terra continua sembrant. Google Maps.....	33
Figura 17. PAT. Àmbit ampliat i estricte.....	40
Figura 18. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de barres sobre la distribució de tipus conceptual segons la representació formal	44
Figura 19. Sandra Balaguer (2025). Gràfica de sectors del tipus de representació formal a les ceràmiques.....	44
Figura 20. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del estat del paisatge.	46
Figura 21. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del tipus d'elements	46

Figura 22. Sandra Balaguer (2025). Gràfic del valor territorial	46
Figura 23. Sandra Balaguer (2025) Gràfic de barres sobre la composició visual.	48
Figura 24. Sandra Balaguer. Gràfic sobre la localització de les peces.....	49
Figura 25. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de tipus de presència.	50
Figura 26. Sandra Balaguer (2025). Gràfic de tipus d'accions representades.	50
Figura 27. Sandra Balaguer (2025). Gràfica que compara la mirada holística entre nivells:1r d'ESO i 2n de Batxillerat.	51

7. ANNEXOS

7.1. Limitacions de l'estudi i propostes de millora

Aquest apartat explica i justifica els principals límits de l'estudi, tant de caràcter metodològic com derivats de la mostra, de les condicions institucionals i de les decisions de disseny o d'instrumentació aplicats a aquest Treball de Final de Màster. També analitza com, aquests factors afecten els resultats obtinguts.

En primer lloc, l'objectiu principal d'aquest Treball de Final de Màster és recollir informació que describa quina és la concepció del paisatge que manifesta l'alumnat a partir de les seues representacions ceràmiques. Per poder garantir una comparabilitat s'ha optat per adoptar un estil metodològic categòric i analític que aplica dominàncies. Assumim que aquesta estratègia redueix la complexitat que presenta el procés artístic i el mateix paisatge, però com a primer acostament resultava adequada per establir un marc de lectura simplificat que s'ajustara als límits d'extensió del treball.

L'àmbit d'estudis artístics i paisatgístics podria haver-se abordat des d'enfocaments més holístics que permeten una mirada de conjunt sobre el procés (en l'àmbit emocional, material, corporal, sensorial, narratives compartides, ritmes...). No es tracta d'oposar metodologies sinó de plantejar altres línies de futur que pot abordar aquest projecte.

Per altra banda, cal destacar que cap obra és "purament" holística o "purament" analítica. L'anàlisi s'ha centrat en identificar què predomina en cada peça. Açò no comporta encasellar-les en una única categoria, sinó reconèixer tendències. Per tant, els resultats no indiquen que l'alumnat tinga una percepció excloentment analítica o holística del paisatge, sinó que mostren la prevalença de determinats trets en la seua manera de representar-lo.

En segon lloc, una de les limitacions principals d'aquest treball és la mostra reduïda, ja que es treballa amb grups concrets en un sol centre (1r d'ESO optativa amb 16 alumnes i 2n de Batxillerat 27 alumnes de l'IES Massamagrell). De cara al futur, seria interessant ampliar l'estudi a altres centres de l'Horta Nord i comparar diferents modalitats de batxillerat (general, artístic, ciències, humanitats, etc.).

En tercer lloc, cal considerar les limitacions institucionals, temporals i logístiques. A 1r d'ESO, la trasllació de la proposta ceràmica dissenyada per a 2n de Batxillerat no va ser possible per

limitació de temps, ja que sols es disposava de dues sessions per a la recollida de dades. Es va optar per una proposta adaptada al context.

A 2n de Batxillerat, l'eixida per a col·locar les peces ceràmiques va resultar complexa perquè requeria més d'una sessió continuada per al recorregut i intervencions; a més, la preparació de les proves d'accés a la universitat dificultava ampliar horaris amb altres matèries. La interdisciplinarietat (coordinació amb educació física, música, biologia o geografia i història) podria enriquir notablement l'abordatge del paisatge des de múltiples perspectives. Igualment, l'eixida exigia l'aprovació i la signatura d'un permís per a eixir del recinte escolar.

En conseqüència, les principals propostes de millora són: ampliar la mostra (incloent altres cursos com 3r o 4t d'ESO) per a comprovar si existeix una maduració de la mirada paisatgística cap al paisatge de l'Horta. Reforçar el treball coordinat amb altres disciplines per tal d'oferir una visió més integradora. Ajustar millor la planificació temporal per a realitzar pràctiques situades i millorar els instruments de recollida de dades per a dotar els resultats de més solidesa.

Aquestes limitacions no invaliden els resultats dins del context en el que s'apliquen. Més bé orienten futures decisions metodològiques per aprofundir en la naturalesa plural i relacional del paisatge en context educatiu

7.2. Fitxes de classificació.

1) Quina concepció del paisatge de l'horta manifesten els i les alumnes a través de les seues representacions ceràmiques?

Codi peça: 1

a) Tipus de representació

1.1 Representació formal:

Figurativa Abstracta Híbrida Conceptual

1.2 Representació conceptual:

Narrativa Emocional Estètica / Formal Simbòlica / Metafòrica

Observacions (intenció dominant, combinacions, evidències):

L'alumna remet al moment en què tingué lloc l'experiència i se'n burla del seu company, aparentment qui va caure a la séquia. En conseqüència, la peça s'inscriu en una experiència de caràcter narratiu: la seua intenció principal és narrar el succés. Tot i que hi ha un vincle emotiu amb aquell moment (li desperta enyorança i el record li genera benestar), predomina la voluntat narrativa de relatar i descriure el paisatge de l'Horta.

b) Elements i estat del paisatge

2.1. Elements

Element representat	Funció (físic / cultural / simbòlic)	Valor territorial (Sí / No)	Nº de Peces
Abre genèric	Físic	No	13
Pi	Físic	No	1
Taronger	Físic	Sí	3
Gespa	Físic	No	11
Paella	Cultural	Sí	2
Séquia	Físic	Sí	6
Cami de terra	Físic	Sí	4
Camp de cultiu	Físic	Sí	4
Gossos	Simbòlic	No	2
Orxata i fartons	Cultural	Sí	1
Parkour	Cultural	No	1
Tir amb arc	Cultural	No	1
Galliner	Físic	Sí	1
Porc	Simbòlic	Sí	1
Mashmellow	Cultural	No	1
Caseta de camp	Físic	Sí	1
Bicicleta	Físic	Sí	1
Cadires de fusta i mimbre	Físic	Sí	2
Cadira de plàstic	Físic	No	1
Flors genèriques	Físic	No	3
Ballat	Físic	Dubtós	1
Llaurar	Cultural	Sí	2
Baralla	Simbòlic	No	1
Pescar	Simbòlic	Dubtós	1
Rastrell	Físic	Sí	2
Foguera	Físic	Dubtós	3

Elements d'aquesta peça: **Séquia, arbres genèrics, gespa i pescar**

Observacions: **No es fa cap esment al moment de pescar en el relat. Per tant, aquest aspecte es considera dubtós: encara que no tinga relació amb els trets propis de l'Horta, sí que hi ha diversos pobles valencians de tradició pesquera.**

2.2 Estat del paisatge:

Horta viva Horta idealitzada Horta degradada Sense paisatge explícit

Observacions: **Aquesta peça es classifica com a horta viva perquè el paisatge s'hi presenta en funcionament. S'hi aprecia una séquia plena d'aigua, amb persones a l'entorn, i als laterals es disposen arbres verds amb fruits.**

c) Composició visual (adaptació de Wölfflin)

0-1 = tendència analítica

2 = mixta

3-4 = tendència holística.

3.1 A) Lineal ↔ Pictòric:

0 1 2 3 4

Observacions: La peça construeix les figures a partir de la taca, integrant fons i figura de manera homogènia.

3.2 B) Forma tancada ↔ Forma oberta:

0 1 2 3 4

Observacions: s'observa una composició oberta: la séquia discorre en diagonal, cosa que genera sensació de profunditat i continuïtat. les figures no se situen totes al centre del requadre, sinó que es distribueixen pel camp compositiu

3.3 C) Claredat absoluta ↔ Claredat relativa:

0 1 2 3 4

Observacions: No presenta part del fons (claredat relativa), i per això deixa interpretar a l'espectador com es desenvolupa el paisatge.

d) Localització de la peça

Identifica el paisatge de l'Horta (coordenada dins PAT) No identifica el paisatge de l'Horta (fora PAT)

Coordenades / Enllaç mapa:	(39.55973, -0.30315)
Observacions de localització:	Està situada a Massamagrell, en plena Horta, darrere d'una caseta de camp i a prop d'una zona on es cultiven melons i tarongers. Al voltant s'hi veuen unes gallines de la caseta i un gos que la guarda. Hi ha aigua a la séquia, indicatiu que fa poc s'han obert les comportes per a regar.

2) Quins vincles afectius i quin tipus de relació es mostra cap al paisatge de l'Horta i com es representa visualment en les obres ceràmiques?

a) Presència del jo i els altres

- Jo (autorepresentació explícita)
- Nosaltres (presència humana múltiple / col·lectiva)
- Altres (éssers vius no humans amb agència visible)
- Impersonal (escena sense subjectes ni indicis d'agència situada)

Observacions: **Dos figures
(ella i un company)**

Evidències de memòria personal (marca i/o descriu):

Observacions: Esta peça evidencia la memòria personal a través d'una situació concreta i explícita, per això no es de caràcter generalista: s'hi aprecia una figura dins de séquia que, aparentment, ha caigut, mentre una altra figura pesca i es mostra sorpresa.
Durant el procés creatiu, l'alumna reia d'un dels seus companys que, segons contava, havia sigut qui havia caigut a la séquia, com rememorant el moment en què va tindre lloc aquell fet.

b) Tipus d'acció representada

- Ús agrícola (regar, sembrar, netejar séquies...)
- Joc / oci (passejar, jugar, temps lliure)
- Escenari visual (sense acció / mera escenografia)

Observacions: **No s'hi detecta cap acció explícita vinculada a tasques agràries.
s'hi representa una situació de joc o d'oci.**

3) S'evidencia una percepció paisatgística evolucionada en l'alumnat entre diferents nivells educatius?.

Peça nº: 10

Curs: 1r ESO 2n Batx

Aspecte a analitzar	Indicadors de concepció holística (definició)	Selecció	Indicadors de concepció analítica (definició)	Selecció	Observacions
Tipus de representació	Abstracta, conceptual o híbrida, amb formes suggerides o interpretatives.	<input checked="" type="checkbox"/>	Figurativa descriptiva, amb formes exactes i reconeixibles.	<input type="checkbox"/>	La peça és conceptual/simbòlica: s'hi representa la idea a través del text.
El pictòric vs. el lineal	El pictòric: prima la massa i les taques; els límits es desfan; hi ha fusió figura-fons; lectura global abans que per objectes.	<input type="checkbox"/>	El lineal: contorns nítids; separació figura-fons (efecte silueta); la línia predomina sobre la massa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipus lineal: a través del text s'incorporen contorns nítids; hi ha separació fons-text i la línia predomina sobre la massa.
Forma oberta vs. forma tancada	Forma oberta: la imatge s'obri a l'exterior; hi ha fugues i continuïtat espacial; fa referència a allò extern (segueix el paisatge fora del pla).	<input type="checkbox"/>	Forma tancada: composició autosuficient; elements orientats cap al centre; equilibri intern; límits clars i simetria.	<input checked="" type="checkbox"/>	Forma tancada: la composició del text està centrada. Es pot llegir tota la composició, es manté un equilibri intern i els límits són durs; fins i tot hi ha simetria en la disposició del text.
Claredat relativa vs. claredat absoluta	Claredat relativa: la lectura depèn de l'atmosfera; zones no resoltes i ambigüïtat visual que poden potenciar el relat.	<input checked="" type="checkbox"/>	Claredat absoluta: totes les parts són llegibles; els detalls expliquen les formes; contorns definits.	<input type="checkbox"/>	Claredat relativa: la lectura depèn de l'atmosfera. No ofereix més indicis a banda del text, de manera que deixa marge a la interpretació i a l'ambigüïtat visual que potencien el relat.
Dimensió simbòlica	Ús de metàfores visuals, icones culturals i al·lusions poètiques.	<input checked="" type="checkbox"/>	Absència de símbols; representació literal de l'objecte o escena; ús de símbols molt generals.	<input type="checkbox"/>	el text funciona com a icona visual per alludir a la poètica del consum, i s'hi incorpora el logotip d'una coneguda botiga d'electrònica.
Relació subjecte-paisatge	Presència d'interacció, vincles afectius i integració amb l'entorn (jo, nosaltres i altres).	<input type="checkbox"/>	Visió externa i observadora, sense interacció personal.	<input checked="" type="checkbox"/>	no apareix cap subjecte dins del paisatge; el text és l'únic element. Tot i que es fa referència al camp de futbol com a espai de joc, no s'hi incorpora cap figura ni cap element que genere acció.

Síntesi de la peça: Predomini holístic Predomini analític Híbrid

7.3. Taules

ASIGNATURA	CURS	BLOC	SABERS BÀSICS RELACIONATS	COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES APLICABLES	PÀGINA
Biologia i geologia	1 ESO - 3 ESO	Bloc 3. 4. 5	<ul style="list-style-type: none"> - La biodiversitat i la necessitat de conservar-la - Ecodependència - Recursos geològics i sostenibilitat - Riscos geològics i canvi climàtic - Principals problemes mediambientals - Corresponsabilitat en la protecció ambiental 	CE2, CE3, CE7, CE8, CE10, CE11.	41836
Biologia i geologia	4 ESO	Bloc E	<ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilitat dels recursos del planeta - Dinàmica dels ecosistemes. 		41836
Educació en valors cívics i ètics.	4 ESO	Bloc 4	<ul style="list-style-type: none"> - Canvi climàtic - Desenvolupament sostenible i ciutadania global - Consum responsable i economia circular - Tecnologia i entorn natural. Fem digital i sostenibilitat 	CE7	41870
Educació física	2 ESO i 4 ESO	Bloc 6	<ul style="list-style-type: none"> - Mesures de protecció i conservació del medi ambient. - La riquesa natural i topogràfica de la Comunitat Valenciana. - Les TIC en les activitats al medi natural (GPS) 	CE3, CE4.	41890
Educació Plàstica, visual i audiovisual.	2 ESO i 3 ESO	Bloc 1 i 2	<ul style="list-style-type: none"> - Exploració i interpretació de l'entorn. - Manifestacions culturals i artístiques al llarg de la història, pertanyents al patrimoni i a la cultura visual i audiovisual en entorns físics i virtuals. - Elements del llenguatge visual i audiovisual en les manifestacions culturals i artístiques - Aspectes que intervenen en el procés perceptiu: creences, coneixements previs i emocions. - Lectura, anàlisi i interpretació d'imatges fixes i en moviment 	CE1, CE3, CE4, CE5.	41914
Expressió Artística	4 ESO	Bloc 1 i 3	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensió comunicativa de la imatge - Elements ètics en la representació. Sostenibilitat. - Espais culturals i artístics. Espais no convencionals 	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	41933
Geografia i Història	1 ESO, 2 ESO	Bloc 1 i 4	<ul style="list-style-type: none"> - Zones climàtiques i paisatges geogràfics de la Terra - Paisatges geogràfics d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. - Espai urbà i rural en el món actual - L'espai urbà a Espanya i a la Comunitat Valenciana. - Les grans àrees culturals del planeta. - Reconeixement de la identitat cultural pròpia - Reconeixement del valor identitari del patrimoni cultural i natural i el compromís amb la seua preservació 	CE1, CE3, CE5, CE7, CE8, CE9	42018
	3 ESO, 4 ESO	Bloc 1 i 4	<ul style="list-style-type: none"> - Els paisatges del sector primari en el món rural. - La valoració i el gaudi del patrimoni com a bé social i identitari. 		42018
CREATIVITAT MUSICAL	3 ESO	Bloc 1	- Paisatges sonors	CE2, CE5, CE6	42231
		Obligatoria			
		Optativa			

Taula 2. Sandra Balaguer Ruiz (2025). Paisatge al decret 107/2020

Sessió	Duració	Contingut	Objectius
1	1 hora	Introducció al projecte. Esbossos.	Activar la memòria paisatgística. Estimular la llibertat expressiva.
2	1 hora	Treball amb fang	Entrar en contacte amb el material. Tècnica accessible per a iniciar amb la ceràmica.
3-5	1 hora per sessió	Decoració de les peces amb engobs i pinzells.	Desenvolupar la capacitat expressiva. Experimentar amb tècniques sobre la ceràmica.

6	1 hora	Esmaltar peces i muntatge del forn. Recollida de les ubicacions.	Tancar la fase tècnica i vincular la peça amb el territori
7	1 hora	Diàleg	Explicar el projecte detalladament. Fer emergir la dimensió reflexiva i col·lectiva.
8	1 hora	Muntatge col·lectiu del mural	Visibilitzar el treball al context escolar. Fomentar la participació activa.
Post	Variable	Instal·lació individual de les peces en el paisatge. Creació i entrega del mapa de localitzacions.	Donar continuïtat fora de l'aula.

Taula 3. Sandra Balaguer (2025). Sessions de la proposta: *Si la terra continua sembrant*

Element representat	Funció (físic / cultural / simbolic)	Valor territorial (Sí / No)	Nº de Peces
Abre genèric	Físic	No	13
Pi	Físic	No	1
Taronger	Físic	Sí	3
Gespa	Físic	No	11
Paella	Cultural	Sí	2
Sèquia	Físic	Sí	6
Cami de terra	Físic	Sí	4
Camp de cultiu	Físic	Sí	4
Gossos	Simbòlic	No	2
Orxata i fartons	Cultural	Sí	1
Parkour	Cultural	No	1
Tir amb arc	Cultural	No	1
Galliner	Físic	Sí	1
Porc	Simbòlic	Sí	1
Mashmellow	Cultural	No	1
Caseta de camp	Físic	Sí	1
Bicicleta	Físic	Sí	1
Cadires de fusta i mimbre	Físic	Sí	2
Cadira de plàstic	Físic	No	1
Flors genèriques	Fisc	No	3
Ballat	Físic	Dubtós	1
Llaurar	Cultural	Sí	2
Baralla	Simbòlic	No	1
Pescar	Simbòlic	Dubtós	1
Rastrell	Físic	Sí	2
Foguera	Físic	Dubtós	3

Taula 4. Sandra Balaguer (2025). *Si la terra continua sembrant*. Taula d'anàlisi de la representació del paisatge de l'Horta: elements representats.

Composició analítica				Composició holística			
Tipus	Definició	Nº peces	Ex. visual	Tipus	Definició	Nº de peces	Ex. visual
El lineal	Contorns nítids, separació de la figura i fons (efecte silueta). La línia predomina sobre la massa	17					
Forma tancada	Composició tancada en si mateix, autosuficient, els elements s'ordenen cap al centre, equilibri intern, límits clars i simetria.	14					
Claritat absoluta	Totes les parts són llegibles, els detalls expliquen les formes, contorns definits.	16					

Taula 5. Sandra Balaguer (2025). *Si la terra continua sembrant*. Taula d'anàlisi de la composició visual.

Tipus de localització	Nº de peces	Imatges exemple
Identifica el paisatge de l'Horta	21	
No identifica el paisatge de l'Horta	6	

Taula 6. Sandra Balaguer (2025). *Si la terra continua sembrant*. Taula de tipus de localització de les peces ceràmiques

Categoria d'acció	Descripció	Nº de peces	Imatges d'exemple
Accions agrícoles	Activitat habitual dins del paisatge de l'Horta (regar, cultivar, plantar...)	3	
Accions lúdiques	Accions relacionades amb el joc o temps lliure. Es poden representar de diverses formes: objectes, símbols, figures...	19	
Escenari visual	No hi ha acció ni moviment.	5	

Taula 7. Sandra Balaguer (2025). Si la terra continua sembrant. Taula del tipus d'acció representada.

Aspecte a analitzar	Indicadors de concepció holística		Indicadors de concepció analítica			
	Definició	Nº de peces per curs		Definició	Nº de peces per curs	
		1 ESO	2 BATX		1 ESO	2 BATX
Tipus de representació	Abstracta, conceptual o híbrida, amb formes suggerides o interpretatives.	2/16	2/27	Figurativa descriptiva, amb formes exactes i reconoscibles.	14/16	25/27
El pictòric vs. El lineal	El pictòric: Prima la massa i les taques, els límits es desfan, hi ha una fusió de figura fondo. Lectura global abans que per objectes.	2/16	10/27	El lineal: Contorns nítids, separació de la figura-fons (efecte silueta). La línia predomina sobre la massa.	14/16	17/27
Forma oberta vs. Forma tancada	Forma oberta: la imatge s'obri a l'exterior; hi ha fugues i continuïtat espacial, fa referència al que és extern (segueix el paisatge fora del pla).	6/16	13/27	Forma tancada: composició tancada en si mateix, autosuficient, els elements s'ordenen cap al centre, equilibri intern, límits clars i simetria.	10/16	14/27
Claredat relativa vs. Claredat absoluta	Claredat relativa: la lectura depèn de l'atmosfera; zones no resoltes i ambigüïtat visual que poden potenciar el relat	10/16	11/27	Claredat absoluta: Totes les parts són llegibles, els detalls expliquen les formes, contorns definits	6/16	16/27
Dimensió Simbòlica	Ús de metàfores visuals, icones culturals, al·lusions poètiques	9/16	16/27	Absència de símbols; representació literal de l'objecte o escena, ús de símbols molt generals	7/16	11/27
Relació subjecte-paisatge:	Presència d'interacció, vincles afectius, integració amb l'entorn. (Jo, nosaltres i altres).	4/16	17/27	Visió externa i observadora, sense interacció personal.	12/16	10/27

Total		33/96	69/162	Total	63/96	93/162
		34,38%	42,59%		65,63%	57,41%

Taula 8. Sandra Balague (2025). Taula comparativa entre 1r d'ESO i 2n de Batxillerat

Taula 9. Sandra Balaguer(2025). Gràfic comparatiu: mirada analítica.

7.5. Fotografies del procés

25 MARZO 2025 → Sesió 3. Hui comencem amb engobs.

→ Han dibuixat a llapis → aquest desapareix al forn.

"No tinc res que dibuixar, no vaig mai pel camp"

"Tia dibuja cuando en el huerto te pinchaste el dedo, yo voy a hacer eso"

"però el huerto de aquí del insti vale?"

Oes dije: haced lo que considereis rico, es libre.

→ Mesclas ~~engobs~~ ^{engobs} (explique que convien xicotets per als forn.)
 → solliciten pinells més ^{que convien} de color al detall.

→ el Vores veire un parc a l'horta?

→ Es la Massia "granja enceta" anava de xicoteta. Hem recordo a l'horta perquè anava pels camins amb cotxe.

Sesió 4 → els xics no han l'ajudat hui a replugar
 → comentar-ho el prox. dia

La pobre es va clavar una
astilla en el dit mentre
estavem menegant terra
amb els rastrells.

ubi ♀: (39.5748322,
-0,3389722)

39. 8801684, - 0.2032188

39,5654636, - 0,3271574

7.6. Mural IES

7.7. Enllaç al mapa

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1LC-gxLcet_MTg5o0a4_UTtsQrkEaiDE&ll=39.547069762914916%2C-0.31027741491191474&z=11

7.8. Proposta 1r d'ESO resultats.

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

0-1-2

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

Evoin Cha

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

1. Aquesta imatge és una fotografia del espai que rodeja el teu institut, ja saps que els espais van evolucionant al llarg del temps. Com creus que evolucionarà aquest espai d'ací a 20 anys? Intervé la fotografia amb alguna tècnica artística.

2. Intervé amb alguna tècnica artística com t'agradaria que evolucionara aquest espai

